

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

**PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN DOCENCIA
UNIVERSITARIA**

**Estrategia Didáctica que Emplean los Estudiantes de Práctica
Profesional en una Escuela Superior de Música, 2022**

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:
Maestro en Docencia universitaria**

AUTOR:

Chacon Quispe, Andy Jesus (ORCID: 0000-0002-6232-222X)

ASESOR:

Mg. Torres Cañizalez, Pablo Cesar (ORCID: 0000-0001-9570-4526)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Evaluación y Aprendizaje

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos los niveles.

LIMA – PERÚ

2022

Dedicatoria

Dedico este logro a mi familia que son mi fortaleza en momentos difíciles y sobre todo a mí, porque todo esfuerzo trae recompensas, fueron días muy agitados.

Agradecimiento

Agradezco a Dios vivir cada mañana y poder compartir con mi familia y amistades, cada logro y batalla, y de manera especial a mi padre Teodoro Chacón por sus palabras y consejos, a mi madre Elena Quispe que con amor siempre me brinda una sonrisa para seguir adelante, a mi hermana Yajaira y mi sobrino Ismael que son la luz en los momentos de oscuridad, muchas gracias por su apoyo.

Índice de Contenidos

	Pág.
Carátula	i
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Índice de Contenidos	iv
Índice de tablas	v
Índice de figuras	vi
RESUMEN	vii
ABSTRACT	viii
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO	5
III. METODOLOGÍA	15
3.1 Tipo y diseño de investigación	15
3.2 Categorías, Sub categorías y matriz de categorización	16
3.3 Escenario de estudio	17
3.4 Participantes	18
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	18
3.6 Procedimientos	19
3.7 Rigor científico	21
3.8 Método de análisis de datos	22
3.9 Aspectos éticos	24
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	25
V. CONCLUSIONES	63
VI. RECOMENDACIONES	65
REFERENCIAS	66
ANEXOS	73

Índice de tablas

	Pág.
Tabla 1. Estrategias didácticas de los docentes de una universidad	11
Tabla 2. Matriz de Categorización	16
Tabla 3. Fases del Método Fenomenológico-Hermenéutica (Estudio del Reconocimiento Pedagógico)	19
Tabla 4. Transcripción de los informantes claves para la categoría apriorística (A)	26
Tabla 5. Estrategia didáctica de enseñanza de lectura rítmica	29
Tabla 6. Estrategia didáctica de enseñanza de lectura de notas musicales	31
Tabla 7. Estrategia didáctica de enseñanza de ejecución instrumental	
Tabla 8. Transcripción de los informantes claves para la categoría apriorística (B)	41
Tabla 9. Estrategia didáctica de aprendizaje de lectura rítmica	44
Tabla 10. Estrategia didáctica de aprendizaje de lectura de notas musicales	48
Tabla 11. Estrategia didáctica de aprendizaje de ejecución instrumental	50
Tabla 12. Transcripción de los informantes claves para la categoría emergente (C)	54
Tabla 13. Estrategias didácticas encontradas en la triangulación de fuentes	60

Índice de figuras

	Pág.
Figura 1. Triangulación de Fuentes	25
Figura 2. Red semántica para la categoría (A)	39
Figura 3. Red semántica para la categoría (B)	53
Figura 4. Red semántica para la categoría emergente	58
Figura 5. Nube de palabras de las palabras claves más relevantes, encontradas en la triangulación de las fuentes.	59
Figura 6. Red semántica General	61

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general analizar las estrategias didácticas que emplean los estudiantes de práctica profesional en una escuela superior de música, cabe mencionar que esta investigación se realizó después de la pandemia, donde el investigador propone como pregunta general ¿Cuáles son las estrategias didácticas que emplean los estudiantes de práctica profesional en una Escuela Superior de Música 2022? Identificando dos categorías apriorísticas relevantes: Las estrategias didácticas de enseñanza y las estrategias didácticas de aprendizaje, esta investigación se desarrolló con una metodología asociada al enfoque cualitativo, de tipo básica y nivel descriptivo, de diseño No experimental -Transversal, Fenomenológico hermenéutico, utilizando la técnica referida a la entrevista semiestructurada, se trabajó con una muestra de cinco informantes claves, que cursan el IX ciclo de práctica profesional de educación musical, para el proceso de la información y contrastación se utilizó la triangulación de fuentes, recabando información que permitió al investigador concluir que las estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje que emplean los practicantes son diversas con algunos detalles en común en relación a la enseñanza de la lectura rítmica, lectura de notas y la ejecución instrumental.

Palabras clave: estrategias didácticas de enseñanza, estrategias didácticas de aprendizaje, lectura rítmica, lectura de notas musicales, ejecución instrumental.

ABSTRACT

The present research work has as a general objective to analyze the didactic strategies used by students of professional practice in a music college, it is worth mentioning that this research was conducted after the pandemic, where the researcher proposes as a general question What are the didactic strategies used by students of professional practice in a Music College 2022? Identifying two relevant aprioristic categories: Didactic teaching strategies and didactic learning strategies, this research was developed with a methodology associated with the qualitative approach, basic type and descriptive level, Non-experimental design -Transversal, Phenomenological hermeneutic, using the technique referred to the semi-structured interview, worked with a sample of five key informants, For the process of information and contrast, the triangulation of sources was used, gathering information that allowed the researcher to conclude that the didactic strategies of teaching and learning used by the practitioners are diverse with some details in common in relation to the teaching of rhythmic reading, note reading and instrumental execution.

Keywords: didactic teaching strategies, didactic learning strategies, rhythmic reading, musical note reading, instrumental performance.

I. INTRODUCCIÓN

La realidad problemática, asociada a la educación hoy en día, ha dado un giro importante en el mundo, donde se proponen cambios y surgen nuevos paradigmas a causas del coronavirus o covid-19, pandemia de alarma mundial; declarada como pandemia por la (OMS) Organización Mundial de la Salud (Bedford et al., 2020; WHO, 2020). Hasta este punto, no se tenía información alguna sobre su tratamiento, pues se presenta manifestando diversos cuadros clínicos. La Guía de Diagnóstico y Tratamiento de COVID-19 (versión 7.0) China National Health Commission (2020). Las presenta en 4 estadios, enfermedad leve, moderada, severa y enfermedad crítica. Estos acontecimientos promovieron de forma obligatoria un estado de emergencia en todos los países del mundo.

Imponiéndose el distanciamiento social, donde las personas deben mantener un metro y medio de distancia, los protocolos de bioseguridad asociados al uso de protectores faciales, mascarillas, caretas, el correcto lavado y desinfección de las manos, entre otras (Zhao & Chen, 2020). Estas medidas aprobadas por la OMS, se acataron en casi todos los países del mundo. El gobierno del Perú, tomó acciones inmediatas, por el bien y el cuidado de la ciudadanía, Así mismo, Decreto Supremo N° 094-2020-PCM se traslada esta normativa a las instituciones educativas del país, suspendiéndose las clases y tomándose medidas basadas en una educación virtual, Ola (2020) La situación de impacto que trae consigo la pandemia, nos muestra que el uso tecnológico, es de vital importancia para el campo educativo. Los docentes digitalizan sus materiales físicos, debiendo adaptar sus estrategias didácticas a esta nueva modalidad de enseñanza.

La utilización de plataformas digitales de comunicación, donde no solo se proyecta la voz e imagen del docente, sino se puede compartir diapositivas, videos etc. Google Meet, Jitsi meet, Zoom, Microsoft teams, etc, (Leiva et. al 2020), fueron un gran aliado para el docente.

Hoy después de casi dos años de experiencias adquiridas en la educación virtual, retomamos la educación con algunas modalidades: presencial, semi presencial y/o a distancia, según sea el caso dispuesto por MINEDU RM N° 108-2022 para el retorno a la clase. Los docentes vuelven con

perspectivas distintas después de la pandemia, es en este punto que, esta investigación asume un rol importante, donde se propone analizar las estrategias didácticas post pandemia desde el enfoque de practicantes de educación musical, queriendo recepcionar información para luego contrastarla y tener una visión desde la experiencia docente, sabiendo que existen limitaciones para la educación musical, pues proponer estrategias didácticas desde un enfoque virtual ha sido muy complicado, ya que la enseñanza de la música por muchos años ha tenido un modelo presencial de contacto directo, que al realizarlo de forma virtual se han presentan limitaciones, para corregir la postura corporal, la colocación de manos, etc. (López & Lago, 2013).

Autores internacionales como Koutsoupidou (2014) nos mencionan que, los problemas que tiene el docente para generar el proceso de enseñanza y aprendizaje, se ven interrumpido por la mala conexión a internet, ya que, este es indispensable, para una fluidez en la comunicación con el estudiante, por otro lado, (López & Salcedo, 2021; Pabst-Krueger & Ziegenmeyer, 2021) exponen las deficiencias de las clases virtuales de educación musical, en países como Europa, España, EEUU, México. Donde coinciden que las clases virtuales de educación musical e instrumento son deficientes, debido a los cortes de sonido causados por el bajo rendimiento del hardware y software, esto, por un lado, repercute en la falta de capacitación de algunos docentes para la aplicación de sus estrategias didácticas a través de los medios virtuales.

Melgar (2020) realiza un estudio en el Perú, concluye que parte de la planeación de las estrategias de enseñanza y aprendizaje de mayor utilidad en los docentes, se basan en grabaciones audiovisuales, presentación de videos y que es importante que el padre de familia pueda acompañar al estudiante, para que pueda guiarlo. Así mismo, que los autores internacionales la adaptación de estrategias didáctica se ve interrumpida por el poco conocimiento de las herramientas tecnológicas de los docentes.

Estos antecedentes de investigación guardan relación con nuestra categoría de estudio *estrategias didácticas*, donde se ha planteado el recopilar información que nos acerque a observar los cambios que han surgido después de dos años de experiencia en el medio virtual, contrastando con el presente desde una experiencia del practicante de educación musical.

Esta investigación titulada: La estrategia didáctica que emplean los estudiantes de práctica profesional en una Escuela Superior de Música - 2022. Plantea como problemática general: ¿Cuáles son las estrategias didácticas que emplean los estudiantes de práctica profesional en una Escuela Superior de Música 2022? Como problemas específicos tenemos: (a) ¿Cuáles son las estrategias didácticas de enseñanza que emplean los estudiantes de práctica profesional en una Escuela Superior de Música - 2022? (b) ¿Cuáles son las estrategias didácticas de aprendizaje que emplean los estudiantes de práctica profesional en una Escuela Superior de Música - 2022?

La justificación práctica de la investigación según (Bernal, 2010; Blanco y Villalpando, 2012, como se citó en Fernández, 2020) propone estrategias, que al ser aplicadas deben promover soluciones. Esta investigación observa el objeto de estudio aplicará una entrevista para brindar un análisis sobre las propuestas referidas a las estrategias didácticas, donde hoy la educación tiene tres modalidades, la educación presencial, semipresencial y virtual, por el tema del cuidado de salud.

La investigación se justifica de forma teórica; Hernández et. al. (2014) ya que permite llenar vacíos en su totalidad o parcialmente, dentro de un campo científico. pues determina a través de la información recaudada una solidez en los fundamentos teóricos, que se sustentan con evidencias que permiten seguir aportando a la cultura científica. Este estudio permite recabar información actualizada después de dos años de pandemia y tener perspectivas más actuales luego de dos años de pandemia y experiencia virtual.

La justificación metodológica; Hernández et. al. (2014) señala que la forma de justificar desde una perspectiva metodológica es cuando la investigación promueve la creación de instrumentos para la recolección y análisis de información, siendo estas quienes incluyan nuevas formas metodológicas en el proceso de estudio. Con nuestra investigación se intenta recabar información para el análisis, el debate y contraste sobre las estrategias didácticas.

La investigación tiene como objetivo general: Analizar las estrategias didácticas que emplean los estudiantes de práctica profesional en una Escuela Superior de Música, 2022. Y como objetivos específicos tenemos: (a) Identificar las estrategias didácticas de enseñanza que emplean los estudiantes de

práctica profesional en una Escuela Superior de Música, 2022. (b) Identificar las estrategias didácticas de aprendizaje que emplean los Estudiantes de práctica profesional en una Escuela Superior de Música, 2022.

II. MARCO TEÓRICO

El presente trabajo de investigación aborda material bibliográfico referente al tema de estudio, para sustentar y fundamentar las categorías de la misma, desde las perspectivas académicas nacionales e internacionales.

Así entonces, desde los antecedentes teóricos nacionales tenemos a: Melgar (2020) En su tesis de maestría tuvo como objetivo analizar las estrategias de E-A en tiempos de cuarentena a causa de la Covid-19, estrategias que fueron aplicadas a estudiantes de clarinete de la UNM. Esta investigación fue de enfoque cualitativo de tipo básica, con un diseño fenomenológico, los participantes fueron 8 docentes de la especialidad de clarinete que laboran en la UNM, utilizando la técnica de la entrevista, y como instrumento guía la entrevista semiestructurada.

A las conclusiones que llega el autor en su investigación es: que las estrategias de E-A en la educación remota de los niños es más asequible debido al acompañamiento de los padres de familia en las sesiones, ya que ellos retroalimentan la información proporcionada por el docente, por otro lado, en las sesiones dirigidas a los estudiantes adolescentes se observa que el aspecto emocional y psicológico se ve afectado por la interacción con sus compañeros acrecentando temores, sin embargo en la parte educativa responden con normalidad, ya que están acostumbrados a utilizar la tecnología en su proceso académico. Este antecedente se relaciona con nuestro estudio en cuanto a la metodología y objetivo del análisis de estrategias educativas.

De la misma manera, tenemos a Zamora (2021) en su tesis de maestría, tiene como objetivo establecer estrategias didácticas en una universidad para el curso de laboratorio de mecánica de suelos, en la educación remota, el presente trabajo tiene un enfoque cualitativo, de investigación acción, los instrumentos utilizados en este proyecto son: Diario del docente, la entrevista, la encuesta, el análisis documental. La muestra de la investigación estuvo conformada por 5 estudiantes del VIII ciclo de la carrera de ingeniería civil. Las conclusiones que determina el autor en su investigación, es que, de forma unánime, los estudiantes y docentes afirman que es favorable seguir utilizando el recurso virtual dentro de la educación, presencial o semipresencial ya que es pertinente para el aprendizaje y el desarrollo de competencias. Este

antecedente se propone como objetivo establecer estrategias didácticas en un curso de una universidad, guardando relación con nuestro objetivo específico el cual es identificar las estrategias didácticas que emplean estudiantes de práctica profesional en la praxis docente.

Por consiguiente, exponemos a Quezada (2019) en su tesis de maestría, promueve las diversas estrategias didácticas que desarrollan las habilidades investigativas de unos estudiantes de diseño de modas en un instituto superior técnico, esta investigación tiene un enfoque mixto, de nivel descriptivo, de tipo no experimental, las técnicas que se utilizaron fueron la entrevista, procesando la información a través de métodos estadísticos, en su primera variable se recopiló información de 52 estudiantes y en su segunda variable a 15 docentes, dentro de las conclusiones nos muestra que existen deficiencia en el interés de los estudiantes para presentar trabajos en un nivel de logro óptimo, demostrando que se tiene que promover e implementar estrategias didácticas que aporte en el desarrollo de habilidades investigativas de los estudiantes, es importante mencionar que el objetivo de estudio de esta investigación busca promover las estrategias didácticas, guardando relación con nuestra propuesta investigativa en función al análisis de las estrategias didácticas utilizadas por los practicantes de educación musical.

También tenemos a Herencia (2021) en su tesis de maestría, propone estrategias didácticas en post del desarrollo de competencias comunicativas en estudiantes de un instituto tecnológico, teniendo un enfoque cualitativo, descriptivo, la muestra de este proyecto fueron 17 estudiantes del ciclo I de la carrera de informática y 2 docentes del área, las técnicas que se utilizaron para la recolección de información fueron la entrevista, guía de observación y la encuesta. Los resultados brindados por la investigación nos mencionan que existe carencia en la búsqueda de la información y el análisis, denotando falta de capacitación a docentes para promover sus competencias comunicativas, este antecedente de investigación está relacionado con nuestro objeto de estudio en función a la categoría de estrategia didáctica de nuestra investigación.

Así mismo, Callata (2020) en su tesis de maestría, tiene como principal objetivo el diseñar una estrategia didáctica que pueda ayudar en el desarrollo de la producción escrita de estudiantes de un centro de idiomas, el enfoque de

la investigación es cualitativa, con paradigmas interpretativos y sociocríticos, de tipo aplicada, con un diseño no experimental-transversal descriptivo, la muestra de esta investigación contó con la participación de 26 alumnos, y con docentes que tienen tiempo de servicio de 12 años, las técnicas que se utilizaron son: la entrevista, la encuesta, la prueba pedagógica, y la observación.

Los resultados mostraron que se necesita un mayor apoyo en la capacitación docente que pueda fortalecer el dominio de estrategias didácticas para la enseñanza de la producción escrita, siendo la más importante el diseñar estas estrategias que promueven el pensamiento crítico y creativo, la motivación, así como también el docente pueda brindar las sesiones de aprendizaje que desarrollen las competencias en función del perfil que se busca formar en sus estudiantes. Estudio que también se relaciona con nuestro objeto de estudio ya que trabaja con la categoría estrategias didácticas.

De tal modo exponemos a, Medina (2020) en un artículo de una revista científica, nos menciona sobre las estrategias didácticas que se emplean en estudiantes de educación superior para adquirir habilidades investigativas, este artículo tiene un enfoque cualitativo, con un método de estudio de caso, la muestra para esta investigación estuvo conformada por 27 estudiantes, de los cuales 26 son del género femenino y 1 masculino, como conclusión de la investigación es importante mencionar sobre la reflexión que realiza la investigadora, sobre las estrategias didácticas que emplean los docentes de la universidad para fomentar, las habilidades investigativas.

Destacando la formación de una guía metodológica, que apoya a la mejora sobre los modelos de enseñanza de la investigación científica para el fortalecimiento de las competencias investigativas. Artículo que brinda sustento teórico sobre la categoría estrategia didáctica que está en relación a nuestro objeto de estudio.

Sin lugar a duda la información recabada de los antecedentes de investigación nacionales, enriquecen nuestro proyecto, brindándole un soporte y fundamento teórico a nuestro objeto de estudio.

Por otro lado, exponemos las bases teóricas sólidas que encontramos en la recolección de antecedentes internacionales como por ejemplo en Santiago de Chile, Godoy (2016) en su tesis doctoral, analiza las estrategias

didácticas de tres universidades, donde supervisa a los practicantes en su formación como trabajadores sociales, resaltando los modelos que apuntan a la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, aportando un conjunto de propuestas, que orienten a los docentes a supervisar las prácticas profesionales desde perspectivas críticas y reflexivas, esta investigación presenta un enfoque cualitativo, descriptivo interpretativo, contando con una muestra de 3 universidades, la técnica utilizada fue la entrevista semiestructurada, las cuales permitieron el rescate de apreciaciones e interpretaciones por parte del personal docente, encargados de la práctica profesional, en el resultado se logra fijar un conjunto de prácticas académicas que fortalecen los aprendizajes de los estudiantes, este trabajo se relaciona con nuestra investigación en mención a la problemática y el objetivo frente al análisis de las estrategias didácticas, las cuales nos brindan de sustento teórico para fundamentar nuestra tesis.

En Colombia, tenemos el trabajo de, Hernández et. al (2015) Este artículo, tiene como objetivos presentar resultados en función a las estrategias didácticas, recogidas de los docentes que preparan a los alumnos en áreas específicas “técnica laboral”, profesionales que no tienen formación pedagógica, el tipo de enfoque utilizado para esta investigación es cuali-cuantitativo. Etnográfica y descriptiva, que se fundamentan en histórico hermenéutico y empírico analítico. Que permite tener a esta investigación una percepción amplia del tema de estudio, utilizando la revisión teórica referida a las estrategias didácticas, la entrevista guiada, y la encuesta cerrada a los estudiantes de la experiencia curricular.

La investigación arroja que el docente técnico laboral, es excelente en su área específica de formación, pero carece de competencias pedagógicas en cuanto a las estrategias didácticas. Siendo un llamado de atención para la institución ya que esta debe elegir mejor a sus docentes, para el dictado de curso de especialidad, docente con preparación pedagógica el cual desarrolle las competencias de los estudiantes motivándolos y fortaleciendo su perfil de egreso, esta investigación se relaciona con nuestra investigación en cuanto al objetivo de presentar resultados en función a la categoría estrategia didáctica.

En EEUU- California, tenemos la investigación de, Horntvedt et. al. (2018) en su artículo, nos presenta estrategias didácticas para la enseñanza en

educación de enfermería apoyándose del (PBE) práctica basada en evidencias, este estudio tiene fundamento en seis estudios de enfoque cualitativo y un mixto, siendo evaluados críticamente con método de análisis temático de Braun y Clarke, donde se describe la experiencia de estudiantes y educadores, mostrando los contratiempos y resultados que viven en su práctica profesional en la enfermería, La técnica de la investigación estuvo referida al análisis deductivo, de una revisión documentaria, como resultado denota que existe un enfoque con desconocimiento en el uso de las PBE para las prácticas de enfermería.

Aunque esta revisión incluyó una muestra relativamente pequeña de literatura, los hallazgos indican la necesidad de una investigación más cualitativa que investigue estrategias de enseñanza interactivas y clínicamente integradas para mejorar aún más el conocimiento y las habilidades de los estudiantes de pregrado de enfermería, siendo así, que esta investigación se relaciona con nuestra categoría de estudio en la búsqueda del análisis e identificación de las estrategias didácticas de la enseñanza y el aprendizaje.

Santos et. al. (2016) en su artículo publicado en Brasil, nos comenta cómo insertan el WhatsApp como una estrategia didáctica en la formación profesional de los futuros docentes, este estudio tiene un enfoque cualitativo, utilizando como técnica de investigación la encuesta. Si bien este estudio a través de WhatsApp ha analizado la formación profesional de los docentes, se asume que esta aplicación como herramienta tecnológica, si se utilizase didácticamente, contribuiría al desarrollo de actividades en diferentes campos del conocimiento. El autor menciona que además de mensajes, existe la posibilidad de transmitir audio, compartir videos, música e imágenes.

En este sentido, el uso de esta herramienta digital es una propuesta didáctica que se sustenta en un proyecto pedagógico. Constituyendo un medio potencial para la construcción colaborativa del conocimiento, especialmente en la formación de los estudiantes, relacionándose este artículo con nuestra categoría asociada a las estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje que utilizan practicantes de educación musical.

En Estados Unidos, Wagner (2014) En este artículo, la investigadora realiza un informe mostrando los resultados del uso de una estrategia didáctica que se apoya en las actividades kinestésicas para fortalecer el pensamiento

crítico, la retención en estudiantes de enfermería, esta investigación tiene como objetivo brindar herramientas necesarias para obtener éxito del estudiante, al disminuir la brecha entre el aula y la clínica promoviendo la mejora en la comprensión más profunda de la función y los trastornos cardíacos. La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, descriptivo donde se menciona que, los docentes de enfermería se enfrentan constantemente a la búsqueda de nuevas formas de involucrar a los estudiantes, estimulando el pensamiento crítico y la mejora en la aplicación clínica en un sistema de atención de la salud complejo, constante y cambiante, en esta línea, nuestra investigación se relaciona con este trabajo en cuanto al análisis de la categoría estrategia didáctica, donde identificaremos aquellas estrategias que utilizan estudiantes de práctica profesional para propiciar el aprendizaje de sus alumnos de educación musical.

En Cuba, Vialart (2020) en su artículo nos menciona que, parte del objetivo que debe tener una estrategia didáctica, deben responder a la siguiente pregunta: (objetivos) ¿Para qué aprender? Constituyendo una parte importante pues aquí determinan los contenidos y lo que se evaluará. (contenidos) ¿Qué aprender? En este punto, el enfoque es cómo se realizará la divulgación de la información, anexando métodos y medios a utilizar en la sesión. (Métodos) ¿Cómo aprender? Aquí se aplican los mayores esfuerzos para alcanzar el objetivo utilizando todos los medios necesarios, para que se produzca el aprendizaje. (Medios) ¿Con qué aprender? Se plantea la problemática para que el docente y el alumno puedan, resolver estos utilizando la mejor forma viable. (Formas de organización) ¿Cómo organizar el aprender? Actividades que propician las iniciativas de los estudiantes, en su desempeño y la autogestión. (Evaluación) ¿En qué medida se lograron los objetivos? Así mismo, lo expuesto por este autor, nos brinda sustento para poder explicar nuestro objetivo frente al análisis de las estrategias didácticas que utilizan estudiantes de práctica profesional en la educación musical.

Este proyecto de investigación quiere recabar información para fundamentar sus bases teóricas, en relación a las estrategias didácticas que utilizan los estudiantes de práctica profesional en una Escuela Superior de música, y para lograr ello es necesario el exponer algunos conceptos que nos ayuden a fundamentar y determinar nuestra categoría de estudio, en cuanto al

término *Estrategia didáctica*, Carbonell (2011), menciona que una el término Estrategia deriva de la voz griega “estrategos” que significa “general”, surgiendo esta palabra para comandar una operación militar; De esta manera, el término estrategia desde un enfoque educativo trata de resolver problemas en su praxis, superando las dificultades en menos tiempo y sin gastar muchos recursos.

La RAE define que al término estrategia como el arte para dirigir un asunto, como también, se hace mención que es un conjunto basado en reglas que buscan la mejor decisión para cada situación o acto, desde esta perspectiva los fundamentos teóricos que atañen a este término se ven definidos como el anticipo o preparación de una acción que se quiere conseguir, existiendo una meta como tal. Por otro lado, para la definición del término didáctica, exponemos a Godoy (2016) donde menciona que; esta palabra posee una doble acepción etimológica, referidas a la enseñanza y al aprendizaje (*docere- discere*), ambos términos interactúan para producir el proceso educacional, llamado didáctica, que se da en un tiempo y espacio determinado.

Así mismo, las estrategias didácticas son la agrupación de acciones que se trazan poniéndose en marcha de forma ordenada, y que persiguen un determinado propósito, por ello, dentro del medio pedagógico se precisa que se basa en un “plan de acción que pone el docente en marcha, para alcanzar los aprendizajes” Tobón (2010). Podemos observar que los planteamientos propuestos por los autores ya mencionados determinan que la estrategia didáctica, está relacionada al proceso de la planificación donde se desarrolla la enseñanza y el aprendizaje, donde se utiliza métodos, técnicas y herramientas para lograr un propósito.

Lo mencionado por los autores refiere a la estrategia didáctica, como una doble acepción donde se define como enseñanza y aprendizaje, desde esta premisa queremos abordar nuestro estudio, en cuanto a las *estrategias didácticas* en: estrategias didácticas de enseñanza y estrategias didácticas de aprendizaje, en esta premisa Gutiérrez et. al. (2019) menciona que, las estrategias didácticas de enseñanza son aquellas actividades que llevan a cabo los maestros para transmitir el proceso didáctico y lograr el aprendizaje en los estudiantes.

Por otro lado, Gutiérrez et. al. (2019), refiere que, las estrategias didácticas de aprendizaje, son aquellas que representan la diversidad de acciones que el aprendiz realiza para afianzar los conocimientos que el maestro enseña.

Desde esta perspectiva, mencionamos a Montes et. al (2020) expone que las principales estrategias didácticas planificadas por los docentes en una universidad nacional son:

Tabla 1

Estrategias didácticas de los docentes de una universidad:

Tipo de estrategia	Estrategia didáctica
i) Activar o generar conocimientos previos	a) Mapa conceptual b) Mapa mental c) Conferencia d) Reflexiones e) Plenaria f) Sociodrama
ii) Orientar y guiar sobre los saberes disciplinares	a) Video tutorial b) Video magistral c) Guía de trabajo d) Análisis de películas e) Modelaje f) Monigotes g) Video foro h) Manual i) Prácticas.
iii) Mejorar la codificación elaborativa de la información	a) Diapositivas b) Exposiciones c) Cuadro de doble entrada d) Infografías e) Estudio de caso f) Video producción g) Cartel 23. h) Collage.
iv) Organizar la información nueva pro aprender	a) Lecturas b) Análisis de noticias c) Bolsa de estrategias d) Esquemas e) Expedientes f) Líneas de tiempo g) FODA h) Mapa familiar i) Portafolio
v) Promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información.	a) Proyecto b) Entrevista c) Exámenes d) Cuestionarios e) Quiz f) Pruebas escritas g) Análisis de experiencias
vi) Composición y aprendizaje de textos	a) Ensayo b) Resumen ejecutivo c) Glosarios d) Síntesis e) Volantes f) Comprobación de lectura g) Informe h) Procesamiento de textos i) Monografía j) Revista
vii) Autoaprendizaje	a) Investigaciones/indagación b) Tareas c) Trabajo de campo d) Autobiografía.
viii) Aprendizaje interactivo	a) Debate b) Taller c) Chats. d) Conversatorio
ix) Aprendizaje colaborativo	a) Artesanía de contextos b) Equipo de discusión

Nota. Montes et al. (2020) Estrategias didácticas empleadas desde la presencialidad remota en la División de Educación para el Trabajo de la Universidad Nacional en tiempos de pandemia

Observamos que este cuadro de estrategias didácticas utilizados por docentes en la universidad cumple una función donde se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje, Así mismo tenemos a, Piachonkina (2021) en un artículo refiere que las estrategias pedagógicas y didácticas más relevantes, que fueron usadas en un aula virtual, 2021-1 en el curso de instrumento piano de una universidad, redacta algunas apreciaciones sobre las estrategias didácticas utilizadas para la E-A para este curso.

Donde argumenta que el docente de la especialidad tiene que brindar indicaciones concretas, definidas, retroalimentando las actividades y realizando el acompañamiento debido. Como parte de la estrategia didáctica de los docentes de instrumentos y a favor de poder impulsar sus competencias, los docentes proponen el uso de foros de discusión y la herramienta digital Padlet, para el desarrollo de la competencia del aprendizaje de conceptos teóricos.

Piachonkina (2021) expone que para las clases de piano se plantea como parte de la planificación estratégica didáctica:

- a) El desarrollo de la actividad; planteándose espacios y salones virtuales.
- b) Tarea y retroalimentación, que se brinda a través de la auto grabación de las sesiones.
- c) Motivación a través de la investigación; a través de la entrega de pequeños artículos, poco conocidos o curioso, como también fragmentos de libros que están en relación al contenido del curso, de la misma forma se presentaban audiovisuales: conciertos, documentales, podcasts, tutoriales, entrevistas, películas, y material entre otros.
- d) Estrategias de organización, en ese sentido se mantuvo un criterio de “orden flexible”.
- e) Evaluación, grabación sobre sus prácticas en cuanto al desarrollo de su ejecución instrumental.

Ramírez (2017) menciona en su artículo, que las estrategias didácticas están asociadas al acompañamiento del aprendizaje, de tal manera, que pueda orientar al estudiante a tomar sus propias decisiones, transformando el mundo. Moreno (2016) aduce que las estrategias didácticas en función a la enseñanza de la música, son las distintas técnicas, métodos y procedimientos, que utiliza el docente para lograr los propósitos del aprendizaje.

En función a las prácticas preprofesionales, Peña & Vargas (2020) refiere que una universidad o instituto establece esta denominación como parte de su plan de estudios en una carrera o programa, siendo un requisito indispensable para culminar la formación profesional y obtener el título. En ellas las empresas patrocinan al estudiante, brindándole un lugar para que pueda realizar su práctica en lo que termina la carrera, brindándole seguridad y en ocasiones remuneraciones, no siendo vinculado como parte de la empresa, ni firmando un contrato, la conexión con la empresa es netamente académico en

función de promover el perfil de egreso. Sin embargo, basado a nuestro contexto, citamos lo referido en el Decreto Supremo 007-2005-TR, ley sobre las modalidades formativas laborales N° 28518, en el artículo N° 13 – referido a la práctica profesional.

Refiere que la práctica profesional es una modalidad, que consolida los aprendizajes que adquieren los estudiantes dentro de su formación profesional, ejercitando su desempeño en un contexto real, dentro de una empresa, este desempeño será supervisado por el docente encargado del curso o especialidad, cumpliendo con los lineamientos pactados para su formación profesional, líneas más abajo el artículo N° 13 hace mención que, la universidad y la empresa realizan un convenio para las prácticas profesionales. Este convenio solo dura por 12 meses, salvo que la entidad empresarial y la universidad, decidan extender este convenio.

Así mismo, desde una perspectiva epistemológica educativa, Casaña (2011) en relación a nuestro problema de investigación ¿Cuáles son las estrategias didácticas que emplean los estudiantes de práctica profesional en una Escuela Superior de Música 2022? Queremos responder esta pregunta basados en la premisa que manifiesta la epistemóloga haciendo mención que la educación engloba a los procesos de enseñanza y aprendizaje, procesos que se han acumulado y asimilado como un acervo cultural en el paso del tiempo, en la historia del ser humano, de gran importancia para nuestra investigación ya que este trabajo quiere identificar cada uno de estos procesos en función a las estrategias didácticas de enseñanza y el aprendizaje, tomando como un punto importante en la epistemología educativa al docente, el cual propicia los conocimientos que el estudiante descubrirá, es por esta razón que basados en esta posición tomamos como punto de estudio al practicante docente, para observar su rol de tal importancia como ente mediador de conocimientos, desde un sentido hermenéutico interpretaremos estos hallazgos, la cual interpreta al mundo y al hombre.

III. METODOLOGÍA

Enfoque: Cualitativo

La investigación Cualitativa estudia los fenómenos culturales y su interacción, donde se investiga la vida, las experiencias, los comportamientos, sentimientos, emociones, así como el funcionamiento organizacional de las personas. (Ñaupas et al. 2018). Desde este punto la adquisición del conocimiento Cualitativo, implica la relación participativa, oportuna, directa y efectiva con el objeto a estudiar o conocer. (Vásquez, 2015).

Herrera (s.f) Se puede entender a este enfoque de estudio como una categoría entre los diseños que tiene una investigación, este tipo de estudio recopilan y extraen la información a través de la descripción, partiendo de la observación que adopta la forma de: narraciones, notas de campo, entrevistas, grabaciones y la transcripción de audio y video.

3.1 Tipo y diseño de investigación

Tipo de investigación: Básica - Descriptiva

La necesidad que se tiene para esta investigación cualitativa, es optar por un trabajo de tipo básica (Concytec, 2019). Aportando con información y conocimiento a la comunidad científica, formulando nuevas teorías que resulten de utilidad en un futuro. Pavan & Nagarekha (2014) De nivel o de alcance Descriptivo, ya que intenta describir un fenómeno en su contexto natural, para después analizar y explorar su estructura y asociaciones. (Mendoza & Pérez, 2004; como se citó en Leal, 2017).

Diseño de investigación: No experimental- transversal- fenomenológica hermenéutica

No experimental: Porque se observa al fenómeno en su contexto natural. Transversal, porque se basa en la observación, el análisis de la información de categorías que se recogen en un cierto tiempo. Hernández et. al (2014). Fenomenología hermenéutica, cuando la investigación, estudia el cómo viven sus experiencias las personas, interesándose en lo más significativo para ellos, para luego comprenderlo, manifestándose a través del lenguaje/texto. (Leal,

2017). La Fenomenología trabaja con una muestra o población predefinida, este método científico es netamente descriptivo (Husserl, 1992), el investigador debe iniciar el estudio realizando una reducción de los acontecimientos históricos o experiencias vividas, con la finalidad de alcanzar un juicio de valor neutral y objetivo, permitiéndole una conciencia pura (Thurnher, 1996).

3.2 Categorías, Sub categorías y matriz de categorización

La categorización permite al investigador establecer el grado de solidez de una línea de investigativa, como también el impacto de las investigaciones. Por ello, este proceso es de vital importancia ya que identifica la fortaleza en el estudio científico, tecnológico de la investigación. Concytec (2019) este proceso es un apoyo para el investigador en la toma de decisiones, la categorización es un recurso para priorizar las líneas investigativas.

De tal manera, se expone la formación de categorías y sub categorías, cuyo modelo fue tomado de la matriz de categorización apriorística Cisterna (2005).

Ámbito de estudio: La Estrategia Didáctica que emplean los Estudiantes de Práctica profesional.

Categoría: Estrategias didácticas

Subcategorías: Estrategias didácticas de Enseñanza **(A)**

Gutiérrez et. al. (2019) menciona que, las estrategias didácticas de enseñanza son aquellas actividades que llevan a cabo los maestros para transmitir el proceso didáctico y lograr el aprendizaje en los estudiantes.

Subcategorías A1: Estrategia didáctica de enseñanza lectura musical.

Subcategorías A2: Estrategia didáctica de enseñanza lectura rítmica.

Subcategorías A3: Estrategia didáctica de enseñanza de ejecución instrumental.

Subcategorías: Estrategias didácticas de Aprendizaje **(B)**

En esta segunda categoría, nos apoyamos de Gutiérrez et. al. (2019), donde refiere que, las estrategias didácticas de aprendizaje, son aquellas que representan la diversidad de acciones que el aprendiz realiza para afianzar los conocimientos que el maestro enseña.

Subcategorías B1: Estrategia didáctica de aprendizaje lectura musical.

Subcategorías B2: Estrategia didáctica de aprendizaje lectura rítmica.

Subcategorías B3: Estrategia didáctica de aprendizaje de ejecución instrumental.

Tabla 2

Matriz de Categorización

Matriz de Categorización				
Problema	Objetivos	Categoría	Sub categoría	Indicadores
La estrategia didáctica que emplean los estudiantes de práctica profesional en una Escuela Superior de Música 2022	Analizar las estrategias didácticas que emplean los Estudiantes de Practica profesional en una Escuela Superior de Música, 2022.	Estrategias didácticas	Estrategias didácticas de Enseñanza	-Enseñanza lectura musical -Enseñanza de lectura rítmica -Enseñanza de ejecución instrumental
			Estrategias didácticas de Aprendizaje	-Aprendizaje lectura musical -Aprendizaje rítmica musical -Aprendizaje de ejecución instrumental

Nota. Extracción de la matriz de categorización que se encuentra en los anexos

3.3 Escenario de estudio

La investigación se desarrollará en una Escuela Superior de Música, en esta casa de estudios se forma profesionales en educación artística, otorgando títulos a nombre de la nación, tiene el licenciamiento de SUNEDU por lo que garantiza las condiciones básica de calidad, para su funcionamiento, esta institución se encuentra ubicada en el Perú, cuenta con una población estudiantil aproximada de más de 1,000 estudiantes, la investigación estará situada en la experiencia curricular práctica profesional del ciclo IX, de la carrera en docencia artística, en la especialidad de música.

3.4 Participantes

Para Hernández et. al. (2014). La población es la reunión de casos que guardan una relación específica. En esta investigación la población fue conformada por alumnos de una Escuela Superior de Música, siendo elegidos para su aplicación estudiantes de la especialidad de música, de la carrera de educación artística.

Hernández et. al. (2014) describe a la muestra como el subgrupo de una población, esta se delimita estableciendo parámetros, que a su vez genera resultados. La muestra de la investigación, estará conformada por 5 estudiantes que cursen el IX ciclo, de práctica profesional, de la carrera de educación, que cuenten con las condiciones del ejercicio de la práctica docente, ya sea virtual, presencial o semipresencial, y la asignación correspondiente de aulas de básica regular a su cargo en una institución educativa pública o privada.

Otzen y Manterola (2017) Para el muestreo utilizaremos -No probabilístico – por conveniencia, solo se seleccionará casos accesibles, que acepten formar parte del estudio.

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.5.1 Técnicas

La entrevista como técnica es referida a la conversación o diálogo entre dos personas, donde las cualidades artísticas de realizar preguntas, deben promover al hallazgo de respuestas (Hernández et. al 2014). La entrevista ayuda al investigador a recopilar y precisar información puntual, donde a la persona que se le realiza la pregunta, responde de manera verbal al investigador, el cual estudia la realidad o experiencia específica que se ha propuesto como objetivo, que favorece en gran medida a la investigación cualitativa (Rodríguez & Mesa 2012). Esta técnica de investigación recopila la información, analizando las conversaciones, así mismo, cumple con el propósito de la investigación cualitativa el cual es, analizar las categorías, explorando realidades diversas e interpretando lo recaudado de los entrevistados. (Jonckheere & M-Vaughn, 2019).

3.5.2 Instrumentos

Como instrumento para el recojo de información a través de los informantes claves, se utilizó la videograbación o video type, Serrano & Martinez (2021) La videograbación favorece a las prácticas de observación en la investigación para después realizar el análisis, sin embargo, implica la utilización de distintos aspectos éticos, como: la pertinencia en cuanto la obtención del consentimiento informado, documento que se aplicó en nuestros entrevistados o informantes claves antes de la entrevista.

La entrevista mantuvo una dirección semiestructurada, esta, según Jamshed (2014) indaga en los informantes, ayudando que el proceso de la entrevista se pueda realizar a través de una conversación guiada, existiendo flexibilidad, dentro del proceso de recolección información cualitativa, Siendo estas preguntas preparadas antes de realizar la entrevista, de tal forma que el investigador se prepara, revisando las preguntas desde un enfoque de análisis, manteniendo una dirección flexible y concisa para alcanzar el objetivo de estudio.

Estas preguntas son semiabiertas, donde el entrevistado puede brindar aportes, opiniones, afinando sus respuestas. Si el entrevistado se sale del tema de investigación, el investigador tiene que regresarlo al contexto, siempre y cuando el tema abordado no tenga relación con el objetivo central, este tipo de entrevistas tiene como ventaja, que se puede adaptar a los sujetos, reduciendo el formalismo, ambigüedades y aclarando términos (Vargas, 2012).

3.6 Procedimientos

Se ubicó a 5 estudiantes de una Escuela Superior de música, que cursen el noveno ciclo de práctica profesional en educación musical, para poder extenderles la invitación y contar con su participación como entrevistados en la investigación titulada: estrategias didácticas que emplean los estudiantes de práctica profesional; previamente informados mediante un diálogo personal con cada informante clave, se procedió a entregarles el consentimiento informado donde se autoriza el uso de la entrevista para fines académicos, respetando la confidencialidad de la misma. Una vez contemplada la autorización por cada una de las partes, se procedió a explicar los objetivos que tiene nuestro estudio, por temas de distancia, cuidado de la salud y disponibilidad horaria de los

informantes, se realizó la entrevista mediante la plataforma de conferencias y comunicación zoom, la cual cuenta con herramientas digitales para la grabación de audio video, evidencia de gran importancia para este estudio, pues el investigador en un siguiente paso tuvo que realizar el proceso de transcripción y analizar cada entrevista con un tiempo de duración aproximado de 40 min a 90 min.

El proceso de análisis de la entrevista el investigador se apoyó del método fenomenológico, propuesto por Van Manen, donde Fuster (2019) donde el objetivo principal del método fenomenológico se basa en convertir una experiencia de vida, en un texto literal, de tal manera que refleje un significado reflexivo y vital para aquel que pueda leer esta experiencia. El método fenomenológico es la captación de experiencias vividas y genuinas, que sufren un proceso de reducción interpretativa.

Dentro del proceso de la reducción interpretativa del método fenomenológico hermenéutico, el investigador tomó el modelo propuesto por Van Manen (2003).

Tabla 3:

Fases del Método Fenomenológico-Hermenéutica (Estudio del Reconocimiento Pedagógico)

Fase	Contenido	Actividades
I (+Descripción)	Recoger la experiencia vivida (Directamente)	-Descripciones personales anecdóticas. -Protocolos de experiencia personal de maestras, (anécdotas)
	Recoger la experiencia vivida (Indirectamente)	-Entrevistas conversacionales. -Autobiografía.
II (+interpretación)		-Película Documental.
	Reflexionar acerca de la experiencia vivida	-Entrevistas conversacionales. -Análisis temático y uso diversos métodos de reducción.
III (Descripción + interpretación)	Escribir- Reflexionar acerca de la experiencia vivida.	-Redacción de transformaciones lingüísticas.
		-Elaboración del texto fenomenológico. -Revisión de documentación fenomenológica.

Nota. por Ayala (2008) La metodología fenomenológico-hermenéutica de Max Van Manen en el campo de la investigación educativa. posibilidades y primeras experiencias

3.7 Rigor científico

Rada (2007) Los proyectos de investigación en la educación, detallan los medios que se utilizan para evidenciar la rigurosidad, que debe tener todo proceso de investigación científica, de tal manera, que se tienen que detallar los procedimientos y recursos que se utilizan para la recolección de la información, como también su transformación en el análisis de datos registrados.

Así mismo, la presente investigación persigue el realizar un análisis desde un enfoque cualitativo, que recaba información pertinente para cumplir con los estándares de calidad académica requerida en una investigación, citando y haciendo referencia de estudios, investigaciones, que examinan las categorías investigadas, contrastando posiciones, perspectivas e ideas, que sustentan el rigor científico, (Rada, 2007)

- **Credibilidad:** Está referida a mostrar que los resultados de un objeto de investigación producen resultados verdaderos, para quienes experimentan este fenómeno.
- **Confirmabilidad:** Leininger (1994) lo refiere también como Auditabilidad, del cómo el investigador prosigue el camino de otros investigadores describiendo la característica y contextos físicos del objeto de estudio, contrastando ideas, comparándolas y teniendo conclusiones similares e iguales.
- **Confidencialidad:** Los datos que se generen en la investigación, no deben ser compartidos cuidando la identidad de los entrevistados.
- **Objetividad:** Los estudios realizados deben propiciar la posición imparcial de la investigación, sin manipulación alguna, bajo un perfil de búsqueda y creación de conocimiento científico.
- **Validez y confiabilidad:** Morse et. al. (2002) el objetivo de la investigación debe mantener un modelo orientado a la corroboración y comprobación, donde el resultado del estudio pueda determinar su eficacia y pertinencia.

3.8 Método de análisis de datos

El Método de análisis de datos será tomado del modelo propuesto por Van Manen (2003) Método de análisis fenomenológico hermenéutico para una investigación cualitativa, enfocado en pasos o fases que debe realizar el investigador para realizar una entrevista con pertinencia educativa. La fenomenología con base en la educación debe ajustarse a las diversas experiencias, de los entrevistados que representan y congregan una institución educativa, debiendo entender y conocer el significado del tema a tratar, para su respectiva recopilación de la información. Con base en los propósitos, donde el investigador pueda tratar e interpretar de forma adecuada el objeto de estudio. (Fuster, 2019).

Para el procesamiento de datos también nos apoyamos del software de Atlas ti. Donde se determina las unidades hermenéuticas a través de esta herramienta tecnológica, donde se puede tener un análisis de información textual interpretativa, donde software te da un respaldo gráfico, que ayudan a descubrir el fenómeno escondido de manera exploratoria (Leal, 2017)

a) Recoger la experiencia vivida

Ayala (2008) en esta primera parte, el investigador describe la obtención de los datos de las experiencias vividas de los entrevistados, donde se exponen los relatos de experiencias personales, otorgándole una apertura para que el investigador registre a través de la escritura anécdotas, Van Manen (2003) sugiere que antes de solicitar una descripción al entrevistado, tendría que aplicarse primero en el entrevistador, para tener una apreciación puntual de lo que se requiere obtener.

b) Reflexionar acerca de la experiencia vivida

Uno de los principales propósitos es aprender el significado esencial de lo recogido en la entrevista, en esta fase la reflexión comprende un análisis fácil y difícil. De carácter fácil ya que examina el equivalente o parecido del fenómeno estudiado, Van Manen (2003) este punto es lo más dificultoso en cuanto a la reflexión fenomenológica, ya que el entrevistador entra en contacto directo con la experiencia, teniendo que asumir distintos roles para tener que realizar el análisis desde las perspectivas de los entrevistados.

Los tipos de análisis para la reflexión acerca de la experiencia vivida que propone, Van Manen (2003) son: *Análisis Temático* El nivel general del análisis del objeto de estudio, *Análisis Macro-Temático* se detectan las frases decisivas de la entrevista y que encierran un todo en el texto, *Análisis Micro temático* referida a la aproximación selectiva y detallada de la entrevista, donde se obtienen las frases esenciales que resumen una experiencia vivida.

Redacción de transformaciones lingüísticas. Van Manen (2003) es el proceso de redactar los párrafos específicos y sensibles, realizando una redacción interpretativa y creativa. Una vez obtenido los significados esenciales de nuestro objeto de estudio, se debe de cuestionar realizando una pregunta, sobre lo esencial para nuestro trabajo, y para responder ello, se requiere utilizar la *reducción eidética*, donde se trata de suprimir hipotéticamente la afirmación realizada en el análisis temático, probando la relación esencial.

En la *reducción heurística* en este punto se tiene que actuar reflexivamente, detectando prejuicios negativos o positivos, como también ideas personales, que se puedan observar en la fase de la interpretación, una vez aclaradas, las ideas se someten a la autocrítica de parte del investigador para descubrir su naturaleza ideológica y psicológica.

c) Escribir-reflexionar acerca de la experiencia vivida

Al describir el texto fenomenológico sobre el objeto de estudio, Van Manen (2003) nos recomienda realizar una descripción textual. Que estimule y evoque acciones, conductas, experiencias, vividas de las personas vividas. El texto debe de manifestar un significado expositivo y no cognitivo.

En el significado expositivo, presenta el significado de las palabras, como también del habla, la escritura y discursos, mencionados por el entrevistado.

Como segundo paso, no cognitivo debe presentar los rasgos que se expresan en el texto, en esta dimensión no cognitiva, se debe aplicar un lenguaje poético, este texto debe procurar que el lector pueda experimentar una sensación de revelación en el significado, generando una acción gratificante en el lector.

De la misma forma, es en esta fase se lleva una revisión de las fuentes fenomenológicas, confrontando el trabajo final con otros estudios, en la misma dirección del enfoque, encontrándose coincidencias o no con las reflexiones del autor.

3.9 Aspectos éticos

Para nuestro estudio tomamos lo mencionado por Alvarez (2018) en su artículo aduce que las universidades, investigadores y la sociedad, deben de garantizar una serie de principios éticos, al momento de iniciar una investigación con la participación de seres humanos, principios que están basados en el respeto, el sentido humanitario y la justicia, estos principios universales que trascienden más allá de la raza, credo, política, genero, cultura, economía, sociedad, etc. Es en esta parte donde, los investigadores y las instituciones debemos de promover y garantizar que se cumplan estos principios al momento de realizar una investigación.

- **Beneficencia:** El investigador es el responsable del bienestar emocional, físico, social del participante en la investigación, la beneficencia es también conocida como el principio de no maleficencia. (Alvarez, 2018).
- **Autonomía:** Al respetar las opiniones y elecciones de los participantes, sin discriminar, obstruir, interferir, hurtar información que ayude a emitir un juicio en la investigación, en estos casos el investigador promueve la autonomía (DHEW, 1979).
- **Justicia:** El investigador está obligado a equilibrar los beneficios y riesgos, de las acciones que puedan suceder con los participantes en la investigación, realizando de forma equitativa la selección de los participantes, sin exponerlos a los riesgos (Alvarez, 2018).

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La investigación parte de una categoría llamada Estrategias Didácticas, las cuales están asociadas a los procesos que programan los docentes para alcanzar las metas y objetivos de aprendizaje. Este proceso se divide en dos sub categorías, (a)estrategias didácticas de enseñanza, las cuales propician contenidos, conceptos de forma amigable, basándose en la utilidad de métodos, herramientas, materiales didácticos que impulsan al aprendizaje significativo. Y la segunda sub categoría, (b)estrategias didácticas de aprendizaje, en referencia a la verificación de la enseñanza (Godoy 2016, Tobón 2010, Diaz-Barriga 2010, Mattos 1963); Estos dos enfoques son de suma importancia, para el análisis e identificación de los objetivos de nuestra investigación

Las estrategias didácticas, que observaremos desde el estudio cualitativo, comprenden de un análisis que se aplicó a las entrevistas realizadas a estudiantes de práctica profesional de una Escuela Superior de música, donde se describe a través de la interpretación de resultados, cuales fueron los alcances encontrados al ejecutar esta investigación.

Triangulación

Leal (2017) menciona que la triangulación, esta referida a determinar coincidencias como también intersecciones, que surgen de las fuentes de información, en este sentido, se comparte apreciaciones y diversos puntos de vista del fenómeno en común, entre los informantes, en el mismo acápite. Refiere que la triangulación es utilizada como un método para validar la información en una investigación fenomenológica. Así mismo, Barroso & Aguilar (2015) refieren que la triangulación de datos, es aquella que utiliza distintas estrategias como fuentes de información, para contrastar la información recogida.

El autor también hace mención a la triangulación temporal, recolección de datos que se da de forma personal y en distintas fechas, cabe mencionar que este tipo de triangulación se asemeja a nuestro proceso de recolección.

Triangulación de fuentes o datos: Leal (2017) indica que, en este proceso o modalidad se deben de comparar, la variedad que existe de la información y

los datos que provienen de los distintos versionantes, entrevistados o también denominados “informantes claves”

Figura 1

Triangulación de Fuentes

Nota. El gráfico representa la triangulación de la información.

Sub categoría Apriorística: Estrategia didáctica de la enseñanza (A)

Para interpretar esta primera categoría, mencionamos a Yus (2016) donde refiere que, la enseñanza debe mantener un enfoque centrado en desarrollar un énfasis en el proceso didáctico, ya que su destino no solo es la transmisión de conceptos, sino que aborda un enfoque más amplio que engloba el desarrollo integral del estudiante. Es importante conocer los procesos de enseñanza, para fortalecer la competencia docente, una de ellas es fomentar que los practicantes puedan conducir el uso adecuado de las didácticas para transmitir el conocimiento que se quiere lograr, siendo dinámico y objetivo.

Sub categoría apriorística: Estrategia didáctica de enseñanza (A)

Tabla 4. Transcripción de los informantes claves para la categoría apriorística (A)

Subcategoría	Pregunta	Informante 01	Informante 02	Informante 03	Informante 04	Informante 05
A1: Enseñanza de lectura rítmica	¿Qué estrategia didáctica utilizas y preparas para la enseñanza de la lectura rítmica en tu aula?	<p>“En secundaria (...) utilizo las sílabas rítmicas, por ejemplo: “ya” “co-rre” “ra-pi-di-to” y en el caso que fueran blancas o redondas, que duplique o cuadrupliquen las vocales, Por ejemplo, si para la negra es: “ya” para la blanca sería: “ya_a”, para redonda: “ya_a_a_a”, incentivo que ellas también lean mientras ejecutan el instrumento, utilizando el solfeo con las sílabas rítmicas”.</p>	<p>“En secundaria, La negra la enseño con la palabra “voy”, las dos corcheas la enseño como “co-rrro”, y las cuatro semicorcheas como “ra-pi-di-to”, depende del nivel en primaria, simplemente lo enseño como “ta”, “ta-ti” y “ta-ka ti-ki”, Pero cómo lo dije en un principio siempre hay que cantarlo.</p>	<p>“...utilizo mucho el concepto, que al principio desconocía, acerca del autor que había trabajado el ritmo con la onomatopeya en la música afroperuana, era el maestro Pancho vallejos, que ha realizado un método para cajón peruano, yo conocí eso de la onomatopeya, por el maestro “X”, que siempre lo había escuchado cuando enseñaba en sus clases, típico: “tocó festejo ri-co ri-co” “toco festejo to-co to-co”</p>	<p>“...para la enseñanza de figuras musicales, como la “negra”, la enseño utilizando la sílaba “ta”, para las “corcheas” las silabas “Ti-ti”, y si por ahí enseñase las figuras de “semicorcheas” utilizo la palabra silábica “pa-ra-tu-du”</p>	<p>“...comienzo con el tema del cuerpo, la percusión corporal, eso es lo que más he aplicado en un principio y después ya comenzamos, con el tema de enseñarles la negra, corchea, blanca y el silencio de negra, que es lo más simple, creo”.</p> <p>“...Lo de percusión corporal lo utilizo a partir de lo que propone el método de Orff, otro material que también me ayuda mucho es “África en el aula”, tocando con la mesa del aula...”</p>
A2: Enseñanza de lectura de notas musicales	¿Qué estrategia didáctica utilizas para enseñar	<p>(...) “Les comento que el pentagrama es como una escalera que tiene como punto</p>	<p>“...En primaria, Las notas son por colores, ellas ponen los colores y aprendemos de esos</p>	<p>“En el sentido de lo que es percusión siempre utilizado pentagrama, casi nunca</p>	<p>“...estoy utilizando los colores, ya que están tocando el xilófono, un</p>	<p>“...A cuarto de primaria si estoy enseñando el pentagrama y de frente</p>

lectura de notas musicales?	de partida la nota "Do", como es una escalera vamos subiendo peldaños, dibujo en la pizarra a una personita que va subiendo una escalera y así vamos entonando cada nota".	colores, sacamos las notas y todos tocamos en grupo". "Desarrollamos canciones sencillas con amarillo y celeste, que son las notas "mí y sol", luego voy agregando "rojo y naranja" que son "Do y re", luego añado un azul que es "La", el repertorio está basado en un rango de una octava". "En cuanto a la cuestión del cajón, enseñé el monograma en dónde digo que las figuras que se encuentren en la parte inferior de la línea son graves, y en la parte superior de la línea, es agudo, añadido a eso dentro de la línea con una "X" son las palmas, porque también hacemos patrones con percusión corporal". "En secundaria; no les enseñé con colores, aquí tienen que aprender a leer las líneas y espacios, porque ya están un poquito más grandes".	utilizado monograma, alguna vez lo intenté y se confundieron, me ahorré con ese tema y decidí trabajar con el pentagrama...En el cajón utilizo el pentagrama a partir de "Fa" como el sonido grave, y "Do" como el sonido agudo "...en algunos casos preferimos enseñar primero una canción cantada y luego asociar las notas a los colores, esto es de mucha ayuda para que puedan aprender...	amigo me recomendó el método de colores y lo estoy empleando, por ahora solamente con tres notas..." "...Los colores "Si es el rosado", "La es el morado", y "Sol es el azul", por ahora solo estoy trabajando esas notas y colores con los pequeños de primaria..." "...Dentro de los colores siempre pongo la nota, por ejemplo, Llevo unos papeles cortados en cuadrados de colores y pongo dentro la nota, donde están graficados la nota (Si-La-Sol)".	coloco las cinco líneas, partimos tocando la flauta desde la nota "Si La y Sol", entonces les enseñé únicamente esas tres notas, y las coloco en el pentagrama". "...hay una canción que utilizo donde le voy enseñando las notas del pentagrama de forma progresiva, eso sí hemos hechodibujo el pentagrama con colores, pero a manera de estimulación..."
-----------------------------	--	--	--	---	--

A3: Enseñanza de ejecución instrumental	¿Qué estrategia didáctica utilizas para la	"...estos colores los adapté al xilófono, y busqué libros infantiles con canciones fáciles	"Desarrollamos canciones sencillas con amarillo y celeste, que son las notas "mí y sol",	"...Cuando les he enseñado algún ensamble. Lo que hago básicamente es	El mono feliz, es un método de "flauta dulce" y lo utilizo para enseñar	Para la enseñanza de la flauta utilizo un método del autor
--	--	--	--	---	---	--

enseñanza de ejecución instrumental?	<p>para poder adaptarles el color...en el pentagrama, colocan los colores y debajo está la letra de la canción, por sílabas, digamos que la canción dice "perrito", Entonces ellas tocaran en el Xilófono, con las figuras de "dos corcheas" y una "negra" ...Les enseñó a tocar festejo, y me apoyé de un video de YouTube donde propone sílabas rítmicas para ejecutar el cajón como "yo toco festejo sí señor" o "yo no como rocoto sí señor"...</p>	<p>luego voy agregando "rojo y naranja" que son "Do y re", luego añadido un azul que es "La", el repertorio está basado en un rango de una octava".</p>	<p>enseñarles primero, como suena y luego les muestro las partituras donde efectivamente dice; base de festejo 8 bases, en la hoja salen los números, todo tal cual una partitura y están los cortes que son los más importantes. "...cuando enseñé xilófono en pandemia pude compartir mucho material virtual, igual empecé con el tema del Ritmo, luego pasé a enseñar las primeras notas musicales, Primero las tres primeras notas, luego con cinco primeras notas luego la primera canción con las cinco primeras notas, asociadas a los colores en el pentagrama fue lento igual, no fue algo tan espectacular, si aprendieron pero más estuvo basado al tema de lectura rítmica"</p>	<p>a primaria, es un método básico, ya que presentan notas progresivas para la enseñanza de la flauta también se puede emplear para enseñanza de algunas canciones en el "xilófono"...</p>	<p>Jhonny Pérez, el método se llama "Mono feliz", es un método que propone el enseñar con la mano izquierda y empezar desde la nota "Si", utilizando figuras rítmicas fáciles para el aprendizaje, estoy empezando a utilizar ese método</p>
--------------------------------------	---	---	---	--	--

Nota. Esta tabla muestra la transcripción de lo recabado a través de la entrevista semiestructurada a los informantes claves.

Interpretación y contrastación con los antecedentes

Tabla 5

A1: Estrategia didáctica de enseñanza de lectura rítmica

Subcategoría	Pregunta	Informante 01	Categorías -propiedades unidades de significación
A1: didáctica de enseñanza de lectura rítmica	¿Qué estrategia de didáctica utilizas y preparas para la enseñanza de la lectura rítmica en tu aula?	<p>“En secundaria (...) utilizo las sílabas rítmicas, por ejemplo: “ya” “co-rre” “ra-pi-di-to” (SR) y “en el caso que fueran blancas o redondas, que duplique o cuadrupliquen las vocales, Por ejemplo, si para la negra es: “ya” para la blanca sería: “ya_a”, para redonda: “ya_a_a_a”, (A1) incentivo que ellas también lean (B1) mientras ejecutan el instrumento, utilizando el solfeo con las sílabas rítmicas.”</p> <p>(B3) (A1)</p>	<p>-Estrategias didácticas de enseñanza para la lectura rítmica (A1)</p> <p>-Silabas rítmicas (SR)</p> <p>-Estrategias didácticas de aprendizaje para la lectura rítmica (B1)</p> <p>-Estrategias de enseñanza de ejecución instrumental. (A3)</p>
Informante 02			
		<p>“En secundaria, La negra la enseñó con la palabra “voy”, las dos corcheas la enseñó como “co-rró”, y las cuatro semicorcheas como “ra-pi-di-to”, depende del nivel en primaria, simplemente lo enseñó como “ta”, “ta-ti” y “ta-ka ti-ki”, (SR) Pero cómo lo dije en un principio siempre hay que cantarlo. (CE)</p>	<p>-Estrategias didácticas de enseñanza para la lectura rítmica (A1)</p> <p>-Silabas rítmicas (SR)</p> <p>-El canto para la enseñanza (CE)</p>
Informante 03			
		<p>“...utilizo mucho el concepto, que al principio desconocía, acerca del autor que había trabajado el ritmo con la onomatopeya en la música afroperuana, era el maestro Pancho vallejos, que ha realizado un método para cajón peruano, yo conocí eso de la onomatopeya, por el maestro “X”, que siempre lo había escuchado cuando enseñaba en sus clases, típico: “tocó festejo ri-co ri-co” “tocó festejo to-co to-co” (SR)</p>	<p>-Estrategias didácticas de enseñanza para la lectura rítmica (A1)</p> <p>-Silabas rítmicas (SR)</p>

Informante 04	
<p>“...para la enseñanza de figuras musicales, como la “negra”, la enseño utilizando la sílaba “ta”, para las “corcheas” las sílabas “Ti-ti”, y si por ahí enseñase las figuras de “semicorcheas” utilizo la palabra silábica “pa-ra-tu-du”</p>	<p>-Estrategias didácticas de enseñanza para la lectura rítmica (A1)</p> <p>-Silabas rítmicas (SR)</p>
Informante 05	
<p>“...comienzo con el tema del cuerpo, la percusión corporal eso es lo que más he aplicado en un principio y después ya comenzamos, con el tema de enseñarles la negra, corchea, blanca y el silencio de negra (PC), que es lo más simple, creo”.</p> <p>“...Lo de percusión corporal lo utilizo a partir de lo que propone el método de Orff, otro material que también me ayuda mucho es “África (ME) en el aula”, tocando con la mesa del aula...”</p>	<p>-Estrategias didácticas de enseñanza para la lectura rítmica (A1)</p> <p>-Percusión Corporal (PC)</p> <p>-Métodos para la enseñanza (ME)</p>

En la triangulación de fuentes realizada a los informantes claves, sobre la primera sub categoría estrategias de enseñanza *¿Qué estrategia didáctica utilizas y preparas para la enseñanza de la lectura rítmica en tu aula?* Se puede observar por unanimidad que una de sus principales estrategias didácticas para la enseñanza de lectura rítmica en el nivel primario y secundario, están asociadas a la enseñanza de figuras rítmicas básicas como *la redonda, blanca, negra, corchea y semicorcheas*, donde suelen utilizar, estrategias didácticas asociadas a *sílabas rítmicas, palabras rítmicas silábicas y onomatopéyicas*, cabe mencionar que estos métodos, son propuestos por autores a partir del siglo XIX en adelante, como (Wilhem, Baudot y Drouin, Kodaly y Hemsy de Gainza), estrategias que siguen manteniéndose para la enseñanza de figuras rítmicas, marcando un precedente importante para la enseñanza en la educación musical, y el fortalecimiento de lo que engloba, la lectura rítmica.

Así mismo, también se observa que se utiliza el uso de estrategia didáctica de *percusión corporal*, como parte estimulativa de la enseñanza asociada al ritmo, la cual consiste en brindar una experiencia de aprendizaje al alumno, donde se involucra el cuerpo como productor de sonido, incluyendo la canalización rítmica de chasquidos, palmadas, muslos, pisadas estrategia desarrollada por Carl Orff; volviendo al relato de la entrevistas, el informante (I.05) menciona que utiliza un método para la enseñanza de lectura rítmica, llamado *África en el aula*, el cual consiste en utilizar objetos cotidianos que existen en el aula de clase, para percutirlos, pudiendo utilizar carpetas, mesas, lápices, como elementos sonoros. Todas estas estrategias didácticas le sirven al docente como antesala, para estimular y motivar al estudiante al aprendizaje de la lectura rítmica.

Tabla 6

A2: Estrategia didáctica de enseñanza de lectura de notas musicales

Subcategoría	Pregunta	Informante 01	Categorías -propiedades unidades de significación
A2: Estrategia didáctica de enseñanza de lectura de notas musicales	¿Qué estrategia didáctica utilizas para enseñar lectura de notas musicales?	(...) "Les comento que el pentagrama es como una escalera que tiene como punto de partida la nota "Do", (A2) como es una escalera vamos subiendo peldaños, dibujo en la pizarra a una personita que va subiendo una escalera y así vamos entonando cada nota". (EN)	- Estrategia didáctica de enseñanza de lectura de notas musicales (A2) -Entonar notas musicales (EN)
		Informante 02	
		"...En primaria, Las notas son por colores, (NC) ellas ponen los colores (B2) y aprendemos de esos colores, sacamos las notas y todos tocamos en grupo". (B2) (B3) "Desarrollamos canciones sencillas con amarillo y celeste, que son las notas "mi y sol", luego voy agregando rojo y naranja que son "Do y re", luego añado un azul que es "La", (NC) el repertorio está	-Estrategia didáctica de enseñanza de lectura de notas musicales (A2) -Notas asociada a colores (NC) -Estrategia didáctica de aprendizaje de lectura de notas musicales (B2) -Estrategia didáctica de aprendizaje de ejecución instrumental. (B3) -Estrategia de enseñanza de ejecución instrumental (A3) -Percusión Corporal (PC)

basado en un rango de una octava”.

“En cuanto a la cuestión del cajón, enseñé el monograma en donde digo que las figuras que se encuentren en la parte inferior de la línea son graves, y en la parte superior de la línea, es agudo (A3), añadido a eso dentro de la línea con una “X” son las palmas, porque también hacemos patrones con percusión corporal” (PC)

“En secundaria; no les enseñé con colores, aquí tienen que aprender a leer las líneas y espacios, porque ya están un poquito más grandes”.

Informante 03

“En el sentido de lo que es percusión siempre utilizado pentagrama, casi nunca utilizado monograma, alguna vez lo intenté y se confundieron, me ahorré con ese tema y decidí trabajar con el pentagrama...En el cajón utilizo el pentagrama a partir de “Fa” como el sonido grave, y “Do” como el sonido agudo (A3)

“...en algunos casos preferimos enseñar primero una canción cantada (CE) y luego asociar las notas a los colores, esto es de mucha ayuda para que puedan aprender...(NC) (A2)

-Estrategia didáctica de enseñanza de lectura de notas musicales (A2)
-Notas asociada a colores (NC)
-El canto para la enseñanza (CE)
-Estrategia didáctica de enseñanza de ejecución instrumental. (A3)

Informante 04

“...estoy utilizando los colores, ya que están tocando el xilófono, (NC) un amigo me recomendó el método de colores y lo estoy empleando, por ahora solamente con tres notas...”

“...Los colores “Si es el rosado”, “La es el morado”, y “Sol es el azul”,(NC) (EPN) por

-Estrategia didáctica de enseñanza de lectura de notas musicales (A2)
-Notas asociada a colores (NC)
-Enseñanza progresiva de notas (EPN)

ahora solo estoy trabajando esas notas y colores con los pequeños de primaria...”

“...Dentro de los colores siempre pongo la nota, por ejemplo, Llevo unos papeles cortados en cuadrados de colores y pongo dentro la nota, donde están graficados la nota (Si-La-Sol)”. (A2) (EPN)

Informante 05

“...A cuarto de primaria si estoy enseñando el pentagrama y de frente coloco las cinco líneas, partimos tocando la flauta desde la nota “Si La y Sol”, (EPN) entonces les enseñó únicamente esas tres notas, y las coloco en el pentagrama”.

-Estrategia didáctica de enseñanza de lectura de notas musicales (A2)

-Notas asociada a colores (NC)

-Enseñanza progresiva de notas (EPN)

-El canto para la enseñanza (CE)

“...hay una canción que utilizo donde le voy enseñando las notas del pentagrama de forma progresiva,(CE) eso sí hemos hechodibujo el pentagrama con colores, pero a manera de estimulación...” (NC) (A2)

En cuanto a la pregunta *¿Qué estrategia didáctica utilizas para enseñar lectura de notas musicales?* El investigador analizó las respuestas, denotando que las estrategias didácticas que se mencionan tienen un carácter libre, según el nivel o grado en el cual se enseñe, tenemos por ejemplo en el nivel primario, como principal estrategia el *uso de los colores* para la enseñanza de notas musicales, donde el informante (I.03) menciona que: *“...en algunos casos preferimos enseñar primero una canción cantada y luego asociar las notas a los colores, esto es de mucha ayuda para que puedan aprender...”*. Esta primera observación evidencia que los practicantes utilizan estrategias apoyadas en la *memorización de melodías*, para que puedan ser asociadas a las notas musicales y estas a los colores, que a su vez se ubicarán en el pentagrama, en esta misma línea, tenemos que cada practicante le da una utilidad distinta, en relación al color, como menciona el informante (I.02) amarillo y celeste (mí y sol), rojo y naranja (Do y re), azul (La), Por otro lado, el informante (I.04) utiliza el color

Rosado (Si), morado (La) y azul (sol), observamos que en ambos casos los colores no corresponden a las mismas notas, la utilización de este recurso didáctico es tomado de una manera libre, Castillo (2016) menciona que, el método de colores como estrategia didáctica de enseñanza de lectura musical, propuesto por Estela Cabezas, en Latinoamérica, tuvo como objetivo principal solucionar lo complicado que resultaba comprender la codificación de las figuras, símbolos musicales, en los estudiante de básica regular, tratando de poder brindar un método más amigable, comprensible y didáctico para los estudiantes.

También podemos observar que, en el nivel secundario, se deja de lado los colores y se aplican otras estrategias para la lectura de notas musicales. El informante (I.01) refiere que, para la enseñanza de las notas en el pentagrama y su notación, utiliza como ejemplo; una escalera, donde cada peldaño es una nota musical, el docente va haciendo distinción de cada una de ellas entonándolas; así mismo, podemos hacer un pequeño contraste con lo que menciona el informante (I.02) donde, enseña las notas musicales directamente en el pentagrama, solo mencionando los nombres. En conversación con cada uno de ellos, mencionan que estas estrategias son basadas en sus propias experiencias de aprendizaje.

En el caso de la enseñanza de lectura y notación musical con relación al instrumento de cajón peruano, observamos que el informante (I.03) considera importante el enseñar utilizando el pentagrama, como prioridad para lectura en la notación del cajón peruano, ya que ha tenido algunas experiencias fallidas en el uso de monograma, sin embargo, el informante (I.02) menciona que para la lectura del cajón, utiliza el monograma, para lograr una clara distribución visual, entre el sonido grave y agudo.

Tabla 7

A3: Estrategia didáctica de enseñanza de ejecución instrumental

Subcategoría	Pregunta	Informante 01	Categorías -propiedades unidades de significación
A3: Estrategia didáctica de enseñanza de	¿Qué estrategia didáctica utilizas para la enseñanza de	“... estos colores los adapté al xilófono, y busqué libros infantiles con canciones fáciles para poder adaptarles el	-Estrategia didáctica de enseñanza de ejecución instrumental (A3)

ejecución instrumental	ejecución instrumental?	<p>color...en el pentagrama, colocan los colores (NC) y debajo está la letra de la canción, (CE) por sílabas, digamos que la canción dice "perrito", Entonces ellas tocan en el Xilófono, con las figuras de "dos corcheas" y una "negra" (SR)</p> <p>...Les enseñó a tocar festejo,(EMP) y me apoyé de un video de YouTube donde propone sílabas rítmicas para ejecutar el cajón como "yo toco festejo sí señor" o "yo no como rocoto sí señor"...(SR)</p>	<p>-El canto para la enseñanza (CE)</p> <p>-Enseñanza de Música peruana (EMP)</p> <p>-Estrategia didáctica de enseñanza de lectura de notas musicales (A2)</p> <p>-Notas asociada a colores (NC)</p> <p>-Estrategia didáctica de enseñanza de lectura rítmica (A1)</p> <p>-Silabas rítmicas (SR)</p>
------------------------	-------------------------	---	--

Informante 02

		<p>"...en el cajón comienzo con polka, panalivio y vals,(EMP) Ahí lo único que enseñó de figuras musicales son negra, corchea y cuatro semicorcheas, y un silencio de negra" (FM)</p> <p>"...siempre vemos lo que es el ritmo, con las manos y de forma hablada, antes de iniciar la lectura musical, por ejemplo, enseñó el ritmo del Alcatraz, en tres niveles, un nivel es más sencillo, donde decimos "Alcatraz totoco to-co to", al segundo nivel le aumentamos más golpes, "Alcatraz to-có Alcatraz Alcatraz Alcatraz to-có Alcatraz Alcatraz" (SR) y el tercero ya más interiorizado, donde ya podemos incluir un pequeño redoble, que tiene el patrón de cajón".</p> <p>"...para las chicas de guitarra desarrollamos pentagrama y conjuntamente una tablatura, la tablatura para que puedan encontrar las notas, y el pentagrama es más que todo, para que puedan saber el ritmo" (TAB)</p>	<p>-Estrategia didáctica de enseñanza de ejecución instrumental (A3)</p> <p>-Enseñanza de Música peruana (EMP)</p> <p>-Tablatura (TAB)</p> <p>-Estrategia didáctica de enseñanza de lectura de notas musicales (A2)</p> <p>-Tablatura (TAB)</p> <p>-Estrategia didáctica de enseñanza de lectura rítmica (A1)</p> <p>-Silabas rítmicas (SR)</p> <p>-Figuras Musicales (FM)</p>
--	--	--	--

Informante 03

<p>“...Cuando les he enseñado algún ensamble. Lo que hago básicamente es enseñarles primero, como suena (EE) y luego les muestro las partituras donde efectivamente dice, base de festejo 8 bases, en la hoja salen los números, todo tal cual una partitura y están los cortes que son los más importantes.</p>	<p>-Estrategia didáctica de enseñanza de ejecución instrumental (A3) -Enseñanza con Ejemplos (EE) -Enseñanza progresiva de notas (EPN) -Estrategia didáctica de enseñanza de lectura de notas musicales (A2) -Notas asociada a colores (NC)</p>
<p>“...cuando enseñé xilófono en pandemia pude compartir mucho material virtual, igual empecé con el tema del Ritmo, luego pasé a enseñar las primeras notas musicales, Primero las tres primeras notas, luego con cinco primeras notas(EPN) luego la primera canción con las cinco primeras notas, asociadas a los colores en el pentagrama (NC) fue lento igual, no fue algo tan espectacular, si aprendieron pero más estuvo basado al tema de lectura rítmica”</p>	

Informante 04

<p>...El mono feliz, es un método de “flauta dulce” y lo utilizo para enseñar (ME) a primaria, es un método básico, ya que presentan notas progresivas para la enseñanza de la flauta (EPN) también se puede emplear para enseñanza de algunas canciones en el “xilófono”...</p>	<p>-Estrategia didáctica de enseñanza de ejecución instrumental (A3) -Métodos para la enseñanza (ME) -Estrategia didáctica de enseñanza de lectura de notas musicales (A2) -Enseñanza progresiva de notas (EPN)</p>
--	--

Informante 05

<p>Para la enseñanza de la flauta utilizo un método del autor Jhonny Pérez, el método se llama “Mono feliz”, (ME) es un método que propone el enseñar con la mano izquierda y empezar desde la nota “Si”, (EPN) utilizando figuras rítmicas fáciles para el aprendizaje, estoy empezando a utilizar ese método</p>	<p>-Estrategia didáctica de enseñanza de ejecución instrumental (A3) -Métodos para la enseñanza (ME) -Estrategia didáctica de enseñanza de lectura de notas musicales (A2) -Enseñanza progresiva de notas (EPN)</p>
--	--

En cuanto a la pregunta *¿Qué estrategia didáctica utilizas para la ejecución instrumental?* Los informantes comentan que, una gran parte de ellos utiliza materiales didácticos adaptados a su contexto y realidad de aprendizaje, dosificando la información, y otro grupo utiliza un método en particular, que sigue un proceso para lograr el aprendizaje de un instrumento musical, por consiguiente, observamos que también existe variedad en cuanto a los instrumentos que se han elegido para su enseñanza, en ese sentido, hay grupos de flauta dulce, metalófono, cajón peruano y guitarra.

Las estrategias didácticas que emplean los informantes para la enseñanza de flauta dulce, están relacionadas a utilizar métodos especializados en el instrumento y siguen un proceso secuencial, estos métodos tienen como premisa, brindar al estudiante la enseñanza de notas musicales en función al progreso de aprendizaje del instrumento, es decir, el método expone de manera didáctica una nota musical en el pentagrama y plasma la imagen de la postura que debe de marcar el ejecutante para poder tocar o ejecutar el sonido de una nota musical, en una posición o digitación correcta, sumado a ello; estos métodos no solo brindan el material de apoyo visual para la enseñanza didáctica de un instrumento y su notación en el pentagrama, sino que también, propone un repertorio secuencial, donde si enseñas por ejemplo, tres notas musicales: “*si, la, sol*”, el método te propone repertorio o canciones sencillas con solo tres notas, de esta forma, te brinda una secuencia de enseñanza, el cual es tomado por el docente para guiar a sus estudiantes, siendo parte de su estrategia didáctica de enseñanza en el instrumento.

Para la enseñanza del metalófono, toman como referencia el método de flauta dulce, el cual mantiene una secuencia progresiva, que promueve a que el estudiante afiance su aprendizaje, apoyándose en los colores para la enseñanza de canciones. El docente en esta modalidad de educación presencial brinda indicaciones dirigidas al desarrollo del instrumento y el aprendizaje de lectura de notas musicales, dos indicadores que como puede observarse se complementan y trabajan en simultáneo, donde aprenden notas musicales y a su vez aprenden a tocar canciones en un instrumento, relacionándose así a las subcategorías de enseñanza y aprendizaje.

Para la enseñanza de cajón peruano, se apoyan de métodos impresos y digitales existentes, diversificando estos métodos desde su propio enfoque o criterios de enseñanza, como se puede observar en la entrevista, se enseña desde un enfoque motivacional, cultural; los informantes mencionan que, inician sus clases de ejecución instrumental, hablando sobre la historia y trascendencia de este instrumentos; luego pasan a un aspecto de interacción del mismo, donde la cualidad particular que aprenden primero es la *altura*; basado en el reconocimiento de sonidos “graves y agudos”; luego desarrollan un trabajo de coordinación motora, asociada al trabajo de la mano derecha e izquierda, la estrategia de enseñanza de ejecución instrumental está en relación con la estrategia de enseñanza de la rítmica, por lo tanto, se utiliza las “*palabras rítmicas silábicas*” como estrategia, donde cada palabra es un golpe en el instrumento, para producir un patrón rítmico que es parte fundamental de un género musical, los informantes (I.01, I.02, I.03) mencionan que empiezan con “festejo, polka y vals”, géneros del folklore peruano, que tienen un carácter dinámico, motivacional para la enseñanza de este instrumento.

En cuanto a la estrategia didáctica de enseñanza de la ejecución instrumental basada a la guitarra, El informante (I.02) menciona que, empieza enseñando la digitación como iniciación en el aprendizaje de este instrumento, luego para el desarrollo de canciones o repertorio utilizan el apoyo de la tablatura, para facilitar el aprendizaje y comprensión de los estudiantes, pues la tablatura se apoya en números, estos números se distribuyen en cantidad de cuerdas y cantidad de trastes, siendo una manera más sencilla y visual de aprender canciones en la guitarra.

Figura 2

Red semántica para la sub categoría (A)

Nota. El grafico fue realizado con el software Atlas. Ti, para la construcción del sistema de códigos.

Contrastación con los antecedentes

En este punto, realizamos un contraste con algunos de nuestros antecedentes referidos en la investigación donde Melgar (2020) refiere que es recomendable que los docentes elijan de forma adecuada la estrategia de E-A, tomando como principal característica las particularidades que tienen los alumnos, desde un aspecto cognitivo, grupo etario, intereses, conocimientos previos, entre otros. De suma importancia ya que también tiene relación con nuestro análisis de estudio, ya que es importante que los profesionales de la educación, conozcan y se puedan adaptar a las necesidades que tenga los

estudiantes, para poder elegir la estrategia correcta y que pueda ser de beneficio para el docente y el alumno, estrategias que también se observan en Zamora (2021) pues en la educación remota, considera el autor que una de principales estrategias es la grabación de las clases, para la retroalimentación puesto que los estudiantes pueden acceder a ella, para recordar alguna información o dato que se mencionó en la clase, seguir el paso a paso de las indicaciones, En la entrevista realizada a los informantes de nuestra investigación, nos comentan que hoy en día no tienen la necesidad de utilizar estrategias tecnológicas, puesto que prefieren un trabajo directo, presencial, ya que parte de la formación de la educación musical en un instrumento es a través de un trato directo, por un tema de corrección de postura, digitación, entre otros.

Desde nuestra perspectiva, creemos importante el poder utilizar los recursos tecnológicos e implementarlos en las estrategias didácticas presenciales, puesto que se ha demostrado en los trabajos de Melgar y Zamora, que cumplen una función que puede utilizar los docentes para un aspecto retroalimentativo, como también el envío de evidencias de parte de los estudiantes, por si tuviesen alguna complicación con la salud, apoyando al fortalecimiento del aprendizaje.

Estrategia didáctica de aprendizaje (B)

En esta segunda categoría, nos apoyamos de Gutiérrez et. al. (2019), donde refiere que, las estrategias didácticas de aprendizaje, son aquellas que representan la diversidad de acciones que el aprendiz realiza para afianzar los conocimientos que el maestro enseña.

Subcategoría apriorística: Estrategia didáctica de aprendizaje (B)

Tabla 8: Transcripción de los informantes claves para la categoría apriorística (B)

Subcategoría	Pregunta	Informante 1	Informante 2	Informante 3	Informante 4	Informante 5
B1: Estrategia didáctica de aprendizaje de lectura rítmica	¿Cómo compruebas si el estudiante logra aprender la rítmica musical?	<p>“...hemos venido creando pequeños grupos, por ejemplo, con el primer grupo toco la guitarra, doy la marca y tiene que empezar a tocar el primer grupo, mientras que los demás que no tocan tienen que cantar, luego en la siguiente pasada toca el grupo dos y el primer grupo ahora tiene que cantar. Y es así que al final todas tocan y cantan a la vez ya eso es una evaluación grupal que yo hago. La segunda evaluación es de manera individual me acerco a cada una de ellas y le pido que toquen la canción, donde yo los acompaño con la guitarra y si lo hace bien, pues registro que efectivamente pudo lograr el aprendizaje y si no entonces, falta ahí mejorar” ...</p>	<p>“...Les pido que escriban en cuatro cuartos, tiene que haber cuatro figuras musicales, por compás, ellos pueden variar utilizando la negra, pueden poner dos corcheas y así crean los fragmentos rítmicos, es así que todo el salón desarrolla fragmentos rítmicos, y probamos las composiciones de los estudiantes...”</p> <p>“...Les doy a los estudiantes una hoja impresa, en la hoja coloco ejercicios y en el aula, en la pizarra, les explico cómo le vamos a decir, explicando también el género que vamos a tocar, por ejemplo, empecé enseñando polka, y le expliqué cómo realizarlo,</p>	<p>“...saco a las chicas en grupo para que puedan mencionar las onomatopeyas cuando tocamos el cajón así puedo saber si aprendieron la rítmica musical...”</p>	<p>“...Me cercioro en la clase, preguntando uno por uno, dejándoles un ejercicio, donde cada uno de forma individual tiene que leerlo, de esa manera sé si lo han aprendido”.</p>	<p>“...he dibujado algunas figuras musicales y las llevo pintadas, para pegarlas en la pizarra, las pongo en diferente orden y los alumnos tienen que reproducir el sonido mediante las palabras silábicas”.</p>

los primeros ejercicios son de lectura, y al final aplicamos un estudio, basado en una canción infantil, por ejemplo de los "tres chanchitos".

B2:	Estrategia didáctica de aprendizaje de lectura de notas musicales	¿Cómo compruebas si el estudiante logra aprender la lectura musical?	<i>"... tienen que reconocer las notas, por ejemplo, si coloco un "rojo" ellas mencionaran que es un "Do" y si ven un "amarillo" ellas responderán que es un "Mi", entonces yo les muestro un pentagrama sin entonarlo, ellas deben de asociar los colores a las notas musicales..."</i>	<i>"...trato de que aprendan a leer música con sílabas, y observamos el pentagrama utilizando colores, pero como ya están aprendiendo ya les voy quitando los colores, poco a poco, la idea es que ellas canten y toquen".</i>	<i>"...para mí, es importante que reconozcan las notas musicales, por ello hago que las reemplacen por los colores, antes de tocar y paso a revisar a una por una..."</i>	<i>"...Llevo unos papeles cortados en cuadrados de colores y pongo dentro la nota, donde están graficados la nota (Si-La-Sol). y hago que las corten, igual cuando ellos dibujan los óvalos, tienen que pintarlo y colocar la nota dentro de ella, tiene que utilizar el color que le corresponde, cosa que asocian el color con la nota, se las van aprendiendo".</i>	<i>"...Les digo que pasen al frente, para que lean las notas aleatoriamente en cualquier orden, ellas salen y escriben en la pizarra que nota es la que corresponde, también les digo que escriban en su cuaderno las figuras para que las reproduzcan, al menos he podido observar que han comprendido en estas últimas clases".</i>
-----	---	--	--	--	---	--	---

B3: didáctica aprendizaje ejecución instrumental	Estrategia de ¿Cómo compruebas si el estudiante logra aprender la ejecución instrumental?	<p>“...Las formo en dos filas paralelas, frente a frente, ya sabiendo que son el grupo 1 y 2, utilizando las partituras, les realizo un juego de pregunta y respuesta, donde las estudiantes del primer grupo tocan una parte del ritmo y los del grupo 2 responden, es así como me doy cuenta que han aprendido”</p>	<p>“...en el caso de las chicas de xilófono saber crear melodías, pone los colores en una melodía, en ese sentido han salido muy bonitas melodías, desde la creación de las pequeñas de tercer grado, como todas las notas son por colores, ellas ponen los colores y aprendemos de esos colores, sacamos las notas y todos tocamos en grupo”...</p>	<p>“...en este caso me interesa mucho el tema de la técnica y la postura, ya que es algo que se descuida mucho...”</p>	<p>“...apunto en mi registro de asistencia, para ver como avanzan, yo... por ejemplo, pongo puntitos para evaluar su nivel, si observo que está tocando correctamente la canción en la flauta, xilófono y cajón, observo la posición de las manos y los dedos, trato de ayudarlas siempre, por qué no es fácil, cuando empiezas a digitar con los dedos las primeras notas, es un proceso, parte de ello es sacarlas al frente para que demuestren su avance frente al salón y luego las hago que toquen en grupo”</p>	<p>“...Las observo mesa por mesa, para ver su avance personalizado, tocan en grupo, pero trato de acercarme para ver quienes realmente están tocando, porque siempre tocamos en grupo y a veces se camuflan las que no están tocando muy bien, empiezo a anotar en mi registro quienes están tocando y les voy colocando notas “A o B”.</p>
--	---	---	--	--	--	---

Nota. Esta tabla muestra la transcripción de lo recabado a través de la entrevista semiestructurada a los informantes claves.

Interpretación y contrastación con los antecedentes

Tabla 9

B1: Estrategia didáctica de aprendizaje de lectura rítmica

Subcategoría	Pregunta	Informante 01	Categorías -propiedades unidades de significación
B1: Estrategia didáctica de aprendizaje de lectura rítmica	¿Cómo compruebas si el estudiante logra aprender la rítmica musical?	<p>“...hemos venido creando pequeños grupos, por ejemplo, con el primer grupo toco la guitarra, doy la marca y tiene que empezar a tocar el primer grupo, mientras que los demás que no tocan tienen que cantar, luego en la siguiente pasada toca el grupo dos y el primer grupo ahora tiene que cantar. Y es así que al final todas tocan y cantan a la vez (AC)ya eso es una evaluación grupal que yo hago. (EV) La segunda evaluación es de manera individual me acerco a cada una de ellas y le pido que toquen la canción, donde yo los acompaño con la guitarra (ABE) y si lo hace bien, pues registro que efectivamente pudo lograr el aprendizaje y si no entonces, falta ahí mejorar”</p> <p>...</p>	<p>-Estrategia didáctica de aprendizaje de lectura rítmica (B1)</p> <p>-Aprendizaje colaborativo (AC)</p> <p>-Aprendizaje basado en evidencias (ABE)</p> <p>-Estrategias de evaluación (EV)</p>
Informante 02			
		<p>“...Les pido que escriban en cuatro cuartos, tiene que haber cuatro figuras musicales, por compás, ellos pueden variar utilizando la negra, pueden poner dos corcheas y así crear los fragmentos rítmicos, (ABE) es así que todo el salón desarrolla fragmentos rítmicos, y probamos las composiciones de los estudiantes...”</p> <p>“...Les doy a los estudiantes una hoja impresa, en la hoja coloco ejercicios y en el aula, en la pizarra, les explico cómo le vamos a decir, explicando también el género que vamos a</p>	<p>-Estrategia didáctica de aprendizaje de lectura rítmica (B1)</p> <p>-Aprendizaje colaborativo (AC)</p> <p>-Aprendizaje basado en evidencias (ABE)</p> <p>-Aprendizaje experiencial (AE)</p>

tocar, por ejemplo, empecé enseñando polka, y le expliqué cómo realizarlo, los primeros ejercicios son de lectura, y al final aplicamos un estudio, basado en una canción infantil, por ejemplo de los "tres chanchitos". (AE)

Informante 03

"...saco a las chicas en grupo para que puedan mencionar las onomatopeyas (AE) (AC) cuando tocamos el cajón así puedo saber si aprendieron la rítmica musical..."

-Estrategia didáctica de aprendizaje de lectura rítmica (B1)
 -Aprendizaje colaborativo (AC)
 -Aprendizaje experiencial (AE)
 -Estrategia didáctica de aprendizaje de ejecución instrumental (B3)

Informante 04

"...Me cerciuro en la clase, preguntando uno por uno, dejándoles un ejercicio, (ABE) donde cada uno de forma individual tiene que leerlo, de esa manera sé si lo han aprendido".

-Estrategia didáctica de aprendizaje de lectura rítmica (B1)
 -Aprendizaje basado en evidencias (ABE)

Informante 05

"...he dibujado algunas figuras musicales y las llevo pintadas, para pegarlas en la pizarra, las pongo en diferente orden y los alumnos tienen que reproducir el sonido mediante las palabras silábicas".

-Estrategia didáctica de aprendizaje de lectura rítmica (B1)
 -Aprendizaje experiencial (AE)

En cuanto a la entrevista referida a la sub categoría estrategia de aprendizaje, los informantes responden a la consulta *¿Cómo compruebas si el estudiante logró aprender la rítmica musical?* se observa y destaca diversas estrategias didácticas que identificaremos apoyados de la teorización de algunos autores, así mismo, los informantes refieren que utilizan la técnica asociada a la observación directa, para poder evidenciar el progreso o avance que se tenga de manera grupal e individual de los alumnos, es aquí donde se deduce la utilización de estrategias de evaluación, los informantes se apoyan del registro

de asistencia para colocar una valoración, al momento de comprobar el progreso del alumno, en cuanto al desarrollo de una actividad relacionada a la lectura rítmica.

Por ejemplo, tenemos la información del (I.01) al realizarle la consulta, su respuesta fue: *“...hemos venido creando pequeños grupos, por ejemplo, con el primer grupo toco la guitarra, doy la marca y tiene que empezar a tocar el primer grupo, mientras que los demás que no tocan tienen que cantar, luego en la siguiente pasada toca el grupo dos y el primer grupo ahora tiene que cantar. Y es así que al final todas tocan y cantan a la vez, ya eso es una evaluación grupal que yo hago. La segunda evaluación es de manera individual me acerco a cada una de ellas y le pido que toquen la canción, donde yo los acompaño con la guitarra y si lo hace bien, pues registro que efectivamente pudo lograr el aprendizaje y si no entonces, falta ahí mejorar”*.

Cabe mencionar, que cuando se le preguntó sobre el término tocar, este era en función de tocar figuras rítmicas como acompañamiento percutivo, sobre el material que ya se le había entregado con anterioridad a los alumnos, observándose una forma general de esta estrategia de aprendizaje podríamos mencionar que el tipo de aprendizaje está relacionado al aprendizaje colaborativo y activo. Roselli (2016) refiere que el aprendizaje colaborativo no solo trata de técnicas grupales, sino que implica de manera general, al entorno donde se realiza la enseñanza y a los participantes promoviéndose el intercambio y la construcción cognitiva compartida.

En cuanto al aprendizaje activo. Bonwell & Eison (1991) Es aquella que propicia actitudes activas en la clase, esta estrategia se opone a que solo el docente pueda exponer de forma clásica una clase, este proceso involucra al alumno a realizar cosas y pensar en cómo la realizan. Así mismo, se observa que el docente verifica el aprendizaje a través de la evidencia, donde RVM N.º 094-2020-MINEDU define que las evidencias son aquellas producciones, productos, acciones, actuaciones que realizan los estudiantes, en situaciones concretas mediante las cuales se deduce que ha aprendido y alcanzado un nivel de logro.

El informante (I.02) nos menciona que: *“...Les pido que escriban en cuatro cuartos, tiene que haber cuatro figuras musicales, por compás, ellos pueden variar utilizando la negra, pueden poner dos corcheas y así crean los fragmentos*

rítmicos, es así que todo el salón desarrolla fragmentos rítmicos, y probamos las composiciones de los estudiantes...” en la transcripción de la entrevista líneas más abajo, en mención a la misma pregunta, menciona también: *“...Les doy a los estudiantes una hoja impresa, en la hoja coloco ejercicios y en el aula, en la pizarra, les explico cómo le vamos a decir, explicando también el género que vamos a tocar, por ejemplo, empecé enseñando polka, y le expliqué cómo realizarlo, los primeros ejercicios son de lectura, y al final aplicamos un estudio, basado en una canción infantil, por ejemplo de los “tres chanchitos”.*

En relación a esta respuesta brindada por el informante (I.02) se contrasta con lo mencionado por el informante (I.03) *“...saco a las chicas en grupo para que puedan mencionar las onomatopeyas cuando tocamos el cajón así puedo saber si aprendieron la rítmica musical...”* en esta actividad, como en la anterior, la estrategia de aprendizaje que utiliza el docente está asociada al aprendizaje experiencial, colaborativo y participativo, Romero (2010) el aprendizaje experiencial está relacionado a poder conectar la enseñanza con el aprendizaje, es decir, la teoría y la práctica, un aprendizaje que involucra el crear sus propias combinaciones y patrones rítmicos, para luego poder ejecutarlos.

Como se puede observar es una estrategia de aprendizaje muy parecida a la que utiliza el informante (I.04) donde expone que: *“Me cerciuro en la clase, preguntando uno por uno, dejándoles un ejercicio, donde cada uno de forma individual tiene que leerlo, de esa manera sé, si lo han aprendido”* observamos que el practicante también desarrolla un aprendizaje experiencial, guardando relación con la estrategia del informante (I.02), donde los alumnos tienen que escribir y leer las figuras rítmicas que han creado para que el docente pueda evidenciar su aprendizaje.

Por otro lado, el informante (I.05) refiere que, observa si aprendieron la lectura rítmica, utilizando la siguiente estrategia: *“...he dibujado algunas figuras musicales y las llevo pintadas, para pegarlas en la pizarra, las pongo en diferente orden y los alumnos tienen que reproducir el sonido mediante las palabras silábicas”.* Desde este punto observamos que la estrategia de aprendizaje está relacionada al método activo, participativo y colaborativo, el alumno tiene que empezar a reproducir las figuras que observe en el orden que se encuentre, reconociendo así todas las formas rítmicas posibles, que se puedan formar agrupando las figuras, se podría interpretar como retos de lectura rítmicas

móviles. Ya que ejecutan de forma grupal, donde el docente se acerca personalmente a cada sitio para escuchar y observar que se está realizando la práctica correcta de la lectura rítmica, debiendo respetar los tiempos y el uso didáctico de las " sílabas rítmicas o palabras rítmicas silábicas", de forma hablada y percutida.

Tabla 10

B2: Estrategia didáctica de aprendizaje de lectura de notas musicales

Subcategoría	Pregunta	Informante 01	Categorías -propiedades unidades de significación
B2: Estrategia didáctica de aprendizaje de lectura de notas musicales	¿Cómo compruebas si el estudiante logro aprender la lectura musical?	"... tienen que reconocer las notas, por ejemplo, si coloco un "rojo" ellas mencionaran que es un "Do" y si ven un "amarillo" ellas responderán que es un "Mi", entonces yo les muestro un pentagrama sin entonarlo, ellas deben de asociar los colores a las notas musicales..." (AE) (AP)	-Estrategia didáctica de aprendizaje de lectura de notas musicales (B2) -Aprendizaje experiencial (AE) -Aprendizaje participativo (AP)
		Informante 02	
		"...trato de que aprendan a leer música con sílabas, y observamos el pentagrama utilizando colores, pero como ya están aprendiendo ya les voy quitando los colores, poco a poco, la idea es que ellas canten y toquen". (AE)	-Estrategia didáctica de aprendizaje de lectura de notas musicales (B2) -Aprendizaje experiencial (AE)
		Informante 03	
		"...para mí, es importante que reconozcan las notas musicales, por ello hago que las reemplacen por los colores, antes de tocar y paso a revisar a una por una..."	-Estrategia didáctica de aprendizaje de lectura de notas musicales (B2) -Aprendizaje experiencial (AE)
		Informante 04	
		"...Llevo unos papeles cortados en cuadrados de colores y pongo dentro la nota, donde están graficados la nota (Si-La-Sol) (AE) y hago que las corten, igual cuando ellos dibujan los óvalos, tienen que	-Estrategia didáctica de aprendizaje de lectura de notas musicales (B2) -Aprendizaje basado en evidencias (ABE) -Aprendizaje experiencial (AE)

<p>pintarlo y colocar la nota dentro de ella, tiene que utilizar el color que le corresponde, cosa que asocian el color con la nota, se las van aprendiendo".</p> <p>(ABE)</p>	
<p>Informante 05</p>	
<p>"...Les digo que pasen al frente, para que lean las notas aleatoriamente en cualquier orden, ellas salen y escriben en la pizarra que nota es la que corresponde, (AP) también les digo que escriban en su cuaderno las figuras para que las reproduzcan, (ABE) ah menos he podido observar que han comprendido en estas últimas clases".</p>	<p>-Estrategia didáctica de aprendizaje de lectura de notas musicales (B2)</p> <p>-Aprendizaje basado en evidencias (ABE)</p> <p>-Aprendizaje participativo (AP)</p>

Para responder a esta subcategoría realizamos la siguiente pregunta *¿Cómo compruebas si el estudiante logro aprender la lectura de notas musicales?* los informantes, mencionan de forma unánime que una de las técnicas que utilizan es la observación directa, donde los practicantes observan y evidencian el avance del alumno, saliendo a relucir este aprendizaje al momento de poder leer correctamente las notas musicales en un pentagrama, estos tienen que estar asociados a los colores, observamos que hay un contraste de información en la cual los informantes (I.01 e I.02) guardan relación, mencionando (I.01) que los alumnos *"...tienen que reconocer las notas, por ejemplo, si coloco un "rojo" ellas mencionaran que es un "Do" y si ven un "amarillo" ellas responderán que es un "Mi", entonces yo les muestro un pentagrama sin entonarlo, ellas deben de asociar los colores a las notas musicales..."* De la misma forma, tenemos lo que menciona (I.02) *"...trato de que aprendan a leer música con sílabas, y observamos el pentagrama utilizando colores, pero como ya están aprendiendo ya les voy quitando los colores, poco a poco, la idea es que ellas canten y toquen"*.

Podemos mencionar que los informantes (I.01 e I.02), evidencian el aprendizaje de la lectura de notas musicales, cuando los alumnos relacionan y asocian colores a notas en el pentagrama de una manera sencilla y dinámica, utilizando estrategias asociadas al aprendizaje experiencial y significativo. En

este punto, exponemos también lo mencionado por el (I.03) “...para mí, es importante que reconozcan las notas musicales, por ello hago que las reemplacen por los colores, antes de tocar y paso a revisar a una por una...” En este caso observamos que el practicante, evidencia el aprendizaje del alumno observando, como este relaciona el color con una nota, identificándolas y reemplazándolas, antes que puedan tocar el instrumento. Estrategia que también está asociada a la ejecución instrumental.

Así mismo, el informante (I.04) menciona que “...Llevo unos papeles cortados en cuadrados de colores y pongo dentro la nota, donde están graficados la nota (Si-La-Sol). y hago que las corten, igual cuando ellos dibujan los óvalos, tienen que pintarlo y colocar la nota dentro de ella, tiene que utilizar el color que le corresponde, cosa que asocian el color con la nota, se las van aprendiendo”. Utiliza materiales didácticos, que le sirven para el proceso de E-A de los alumnos, cumpliendo una doble función, que ayuda al practicante a verificar si el aprendizaje fue efectivo, también exponemos a (I.05) “...Les digo que pasen al frente, para que lean las notas aleatoriamente en cualquier orden, ellas salen y escriben en la pizarra que nota es la que corresponde, también les digo que escriban en su cuaderno las figuras para que las reproduzcan, al menos he podido observar que han comprendido en estas últimas clases”. Observamos que la estrategia didáctica de aprendizaje que utiliza el informante (I.05) está relacionada al aprendizaje experiencial.

Tabla 11

B3: Estrategia didáctica de aprendizaje de ejecución instrumental

Subcategoría	Pregunta	Informante 01	Categorías -propiedades unidades de significación
B3: Estrategia didáctica de aprendizaje de ejecución instrumental	¿Cómo compruebas si el estudiante logra aprender la ejecución instrumental?	“...Las formo en dos filas paralelas, frente a frente, ya sabiendo que son el grupo 1 y 2, utilizando las partituras, les realizo un juego de pregunta y respuesta, donde las estudiantes del primer grupo tocan una parte del ritmo y los del grupo 2 responden, (AC) (AP) (AE) es así como me doy cuenta que han aprendido”	-Estrategia didáctica de aprendizaje de ejecución instrumental (B3) -Aprendizaje colaborativo (AC) -Aprendizaje participativo (AP) -Aprendizaje experiencial (AE)
		Informante 02	

<p>“...en el caso de las chicas de xilófono saber crear melodías (APC), pone los colores en una melodía (AE), en ese sentido han salido muy bonitas melodías, desde la creación de las pequeñas de tercer grado, como todas las notas son por colores, ellas ponen los colores y aprendemos de esos colores, sacamos las notas y todos tocamos en grupo”.. (AC) (AE)</p>	<p>-Estrategia didáctica de aprendizaje de ejecución instrumental (B3)</p> <p>-Aprendizaje experiencial (AE)</p> <p>-Aprendizaje A partir de la creación (APC)</p> <p>-Aprendizaje colaborativo (AC)</p>
--	--

Informante 03

<p>“...en este caso me interesa mucho el tema de la técnica y la postura, ya que es algo que se descuida mucho...” (AE)</p>	<p>-Estrategia didáctica de aprendizaje de ejecución instrumental (B3)</p> <p>-Aprendizaje experiencial (AE)</p>
---	--

Informante 04

<p>“...apunto en mi registro de asistencia, para ver como avanzan, yo... por ejemplo, pongo puntitos para evaluar su nivel, si observo que está tocando correctamente la canción en la flauta, xilófono y cajón, observo la posición de las manos y los dedos, trato de ayudarlas siempre, por qué no es fácil, cuando empiezas a digitar con los dedos las primeras notas, (AE) es un proceso, parte de ello es sacarlas al frente para que demuestren su avance frente al salón y luego las hago que toquen en grupo” (AP)</p>	<p>-Estrategia didáctica de aprendizaje de ejecución instrumental (B3)</p> <p>-Aprendizaje experiencial (AE)</p> <p>-Aprendizaje participativo (AP)</p>
--	---

Informante 05

<p>“...Las observo mesa por mesa, para ver su avance personalizado, (ABE) tocan en grupo, (AC) pero trato de acercarme para ver quienes realmente están tocando, porque siempre tocamos en grupo y a veces se camuflan las que no están tocando muy</p>	<p>-Estrategia didáctica de aprendizaje de ejecución instrumental (B3)</p> <p>-Aprendizaje basado en evidencias (ABE)</p> <p>-Aprendizaje colaborativo (AC)</p> <p>-Estrategia de evaluación (EV)</p>
---	---

bien, empiezo a anotar en mi
registro quienes están tocando
y les voy colocando notas "A o
B" (EV)

Para recabar información en relación a esta subcategoría, realizamos la siguiente pregunta *¿Cómo compruebas si el estudiante logra aprender la ejecución instrumental?* Para lo cual el informante (I.01) nos comenta que, en función a la ejecución del instrumento cajón peruano: *"...Las formo en dos filas paralelas, frente a frente, ya sabiendo que son el grupo 1 y 2, utilizando las partituras, les realizo un juego de pregunta y respuesta, donde las estudiantes del primer grupo tocan una parte del ritmo y los del grupo 2 responden, es así como me doy cuenta que han aprendido"* podemos inferir que, se utiliza como técnica para verificar el aprendizaje la observación directa, asociada a la participación grupal activa, al trabajo colaborativo y experiencial.

El informante (I.02) menciona que en el caso del Xilófono o metalófono, *"...en el caso de las chicas de xilófono saber crear melodías, pone los colores en una melodía, en ese sentido han salido muy bonitas melodías, desde la creación de las pequeñas de tercer grado, como todas las notas son por colores, ellas ponen los colores y aprendemos de esos colores, sacamos las notas y todos tocamos en grupo"* ... La información, está en función del aprendizaje de lectura de notas y la creación, una estrategia que Caeiro-Rodríguez (2018) apoya para generar aprendizajes en los estudiantes a partir de la creación. Se observa que el docente aplica la parte teórica- práctica en relación a la ejecución instrumental del xilófono y el aprendizaje de notas en el pentagrama.

Así mismo, observamos que para el informante (I.03) en el instrumento del cajón peruano, *"...en este caso me interesa mucho el tema de la técnica y la postura, ya que es algo que se descuida mucho..."* para el informante, es de vital importancia que las estudiantes demuestren la técnica y postura al momento de ejecutar su instrumento, siendo un criterio que observa para poder verificar si aprendieron, como también, el informante (I.04) *"...apunto en mi registro de asistencia, para ver como avanzan, yo... por ejemplo, pongo puntitos para evaluar su nivel, si observo que está tocando correctamente la canción en la flauta, xilófono y cajón, observo la posición de las manos y los dedos, trato de ayudarlas siempre, por qué no es fácil, cuando empiezas a digitar con los dedos"*

las primeras notas, es un proceso, parte de ello es sacarlas al frente para que demuestren su avance frente al salón y luego las hago que toquen en grupo”. Se observa similitudes con el informante (I.04) en mención a la técnica y al registro de esta a través de las propias estrategias de evaluación de cada practicante.

De la misma forma, el informante (I.05) “...Las observo mesa por mesa, para ver su avance personalizado, tocan en grupo, pero trato de acercarme para ver quienes realmente están tocando, porque siempre tocamos en grupo y a veces se camuflan las que no están tocando muy bien, empiezo a anotar en mi registro quienes están tocando y les voy colocando notas “A o B”. Observamos como los practicantes asumen diversas estrategias de evaluación para corroborar si el aprendizaje fue realizado correctamente, mediante el uso de las estrategias de la participación activa, colaborativa, experiencial.

Figura 3

Red semántica para la categoría (B) Estrategia didáctica de Aprendizaje

Contrastación con algunas referencias

Es importante destacar que algunas de las características observadas por los informantes de nuestra investigación puedan ser contrastadas con algunos de nuestros referentes, en ese sentido podemos mencionar que las estrategias de aprendizaje sirven para poder identificar y observar cómo el alumno aprende a través de la enseñanza del docente, Herencia (2021) en mención a la categoría didáctica de aprendizaje, donde explica que los estudiantes presentan resultados académicos mucho más funcionales y sistemáticos, al poder aplicar estas estrategias, ya que el estudiante adquiere autonomía y seguridad para superar situaciones difíciles y complicadas, puntos importantes que debe propiciar el docente en el desarrollo de su sesión, para corroborar y determinar si los estudiantes comprendieron parte de lo que se compartió en el proceso de enseñanza, Wagner (2014) nos presenta en su artículo que utilizando las estrategias didácticas adecuadas puede fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico, al igual Wagner y Herencia, intentamos encontrar las estrategias que utilizan hoy en día los futuros docentes de educación musical, buscando respuestas que alimenten a esta investigación.

Categorías emergentes

Categoría C: Competencia docente del Practicante de educación musical

Tabla 12

Transcripción de los informantes claves para la categoría emergente (C)

Sub Categorías Emergente	Fuente	Relación con las categorías apriorísticas
C1: El internet fortalece algunas competencias didácticas de docente E-A	<p>EV 01 "...en realidad, es un híbrido el material que he preparado para la ejecución del xilófono, en si está inspirado en el sistema de colores del Boomwacker, cada color está asociada a una nota musical, esto lo observé por internet y he encontrado algunos materiales que se asocian" ...</p> <p>EV 01 "...les enseñó a tocar festejo, y me apoyé de un video de YouTube donde propone sílabas rítmicas para ejecutar el cajón como "yo toco festejo sí señor" o "yo no como rocoto sí señor..."</p> <p>EV 02 "...he podido observar este tipo de métodos en internet, pero he variado los colores pues veo que para la nota "sol" existe un</p>	<p>(A) Estrategia didáctica de enseñanza</p> <p>En este sentido la relación que existe con la sub categoría emergente, es que se necesita que los practicantes, fortalecen sus competencias didácticas, hoy en día a través de tutoriales, materiales y recursos de internet, ampliando su visión de como proponer, crear, adaptar, con lo que conoce sobre las estrategias didácticas de enseñanza.</p>

	<p><i>cromatismo en los colores que creo puede confundir a los estudiantes...</i></p> <p>EV 02 <i>"...en cuanto a las canciones que enseñé las he visto por internet, y no he utilizado un método específico para la enseñanza de las canciones..."</i></p> <p>EV 04 <i>"...he encontrado en internet bastantes páginas, que utilizan los mismos colores, encontré algunas propuestas por internet donde proponen "el verde oscuro para la nota sol" y "el color azul para la nota Sol", Pero las demás creo que ya están pautados con un color en particular, pero en mi caso, me he basado a lo que he encontrado en internet..."</i></p>		
C2: Poca experiencia docente	<p>EV 03 <i>"...La parte del xilófono no he tenido mucha experiencia enseñando eso..."</i></p> <p>EV 04 <i>"...Tuve que enseñar de esta forma, porque antes les enseñaba con las notas musicales y me he dado cuenta que los niños de primero de primaria no saben leer, pensé que sí... no esperaba que haya niños de primero que aún no sepan leer y me decían: "profesor yo no sé leer"</i></p> <p>EV 05 <i>"...Pero este año me ha tocado con pequeños de inicial, primero y segundo de primaria y cuesta un poquito más de repente, el llamar la atención, tengo que estar constantemente llevando canciones llevando actividades y dando juegos para captar su atención".</i></p>	<p>(A) Estrategia didáctica de enseñanza</p> <p>(B) Estrategia didáctica de aprendizaje</p>	<p>Se observa por la información recibida de los informantes claves que, hay una gran debilidad en cuanto al cómo abordar ciertos casos, por desconocimiento y falta de experiencia, debilidad que también se ve reflejada para la utilización de estrategias didácticas en relación a la enseñanza y el aprendizaje.</p>
C3: preferencia de enseñar algunos niveles	<p>EV01 <i>"...Aunque me motiva y me alegra demasiado, me siento cómodo enseñando en primaria y secundaria, no tanto a inicial".</i></p> <p>EV02 <i>"...Me gusta enseñar a los 3 niveles".</i></p> <p>EV03 <i>"...Si me dieran elegir pues entre secundaria e inicial, elegiría personalmente secundaria".</i></p> <p>EV04 <i>"...A partir del tercero y cuarto puedo trabajar mejor..."</i></p> <p>EV05 <i>"...Si tuviera que elegir... me quedaría con tercero, cuarto y quinto de primaria ya que ellos prestan atención y se me hace un poco más fácil en ese sentido las clases".</i></p>	<p>(A)Estrategia didáctica de enseñanza</p> <p>(B)Estrategia didáctica de aprendizaje</p>	<p>Las preferencias por enseñar en algunos niveles, está asociada a la falta de experiencias de enseñanza, como también hay quienes están enseñando en esos niveles y quisieran tomar un salón donde ellos se sienten más cómodos para realizar su praxis y utilizar las estrategias didácticas que conocen.</p>
C4: Retroalimentación	<p>EV 01 <i>"...han entrado estos profesores unas cuatro veces a lo mucho, dos cuando estaba en</i></p>	<p>(A) Estrategia didáctica de enseñanza</p>	

<p>personalizada favorece competencia Docente</p>	<p>la</p>	<p><i>tercer grado, y otras dos con estaba con sexto y primero secundaria, en estas oportunidades nunca hicieron un comentario, osea solamente estaban ahí, viendo, observando y nunca me dijeron nada, me hubiese encantado que me digan, si algo está mal o si estaba bien”</i></p> <p>EV 02 “...Hasta el momento...personalmente no; No me han dicho, pero sí, lo dicen de forma general, pero que se acerquen personalmente después que hayan visto mi clase y me digan, no me la han dicho, me gustaría que me lo digan, pero no me han dicho hasta ahorita...”</p> <p>EV 03: ...”a la fecha si se han acercado a nuestras clases, pero más que brindar una opinión acerca de cómo utilizar algún recurso didáctico o cosas por el estilo; lo que nos han corregido, bueno, a algunos compañeros ha sido el tema del manejo de la clase, por el tema de que a veces las alumnas están distraídas o no prestan atención, están haciendo otras actividades en la clase, más que nada por esos temas son las correcciones, si es que el practicante tiene buena llegada, buena presentación, la formalidad que hay en el colegio y todos esos temas, y sí... han habido retroalimentaciones, no ha sido muchas, pero si ha habido”.</p> <p>EV 04 ... “Sí, de vez en cuando nos aconsejan, por ejemplo, nos mencionan que temas no hacer o qué temas no darle a niños pequeñitos, por ejemplo, no brindar mucha lectura rítmica a niños más chiquitos de primer grado, también por ejemplo, a mí me sugirieron que deje más material para la casa, para que puedan repasar, ya que a veces yo hacía solamente las clases en la pizarra, juegos, dinámicas, pero no les estaba mandando mucho material para el trabajo en su hogar, entonces me sugirieron que les mande material”.</p> <p>EV 05 ... “en inicial si recibo retroalimentación. También, le pido la observación a las mises del aula, para que puedan ayudarme a mejorar, y todos los miércoles tenemos reunión donde exponemos nuestros casos, y nos brindan consejos, pero, en la clase”.</p>	<p>(B) Estrategia didáctica de aprendizaje</p> <p>De importancia alta, para fortalecer su competencia como docente, pero también para ayudarlo a mejorar en el uso de sus estrategias didácticas, referidas a la enseñanza y el aprendizaje, pues la retroalimentación garantiza una mejora para ciertas interrogativas en determinados casos, asociados al manejo de aula, como llegar a que pueda forjarse el aprendizaje significativo.</p>
---	-----------	---	---

Nota. Esta tabla muestra la transcripción de lo recabado a través de la entrevista semiestructurada a los informantes claves.

Gran parte de nuestras categorías emergentes se consolidan también con nuestras referencias, donde se involucra el resultado de algunas de las investigaciones referidas a las estrategias didácticas, como Callata (2020) concluye en su investigación que los docentes presentan problemas asociados al desconocimiento, al no estar muy asesorados o informados, sin mucha experiencia, esto repercute en que los estudiantes no presten atención, no se ven motivados, por lo tanto sus habilidades no serán muy desarrolladas, implicando así directamente al uso de las estrategias didácticas, ya que el docente puede aplicar estas estrategias, pero se observa que falta la experiencia para poder asumirlas de una manera exitosa, esto tiene mucha relación con nuestro objeto de estudio, pues por falta de experiencia en la docencia, los alumnos pueden quedar con algunos vacíos conceptuales.

Así mismo, es importante mencionar que se necesita que los practicantes reciban retroalimentación individualizadas por parte del docente encargado de prácticas profesionales, haciendo hincapié en las falencias encontradas al momento del monitoreo, como se observara en el estudio de Medina (2020) donde se involucra las asesorías como estrategia didáctica para la formación de profesionales; en relación a esta investigación, también tenemos a Hernández et. al (2015) menciona que, si se trabaja con profesionales dedicados a la formación pedagógica, tienen que tener en claro, los conceptos para la formación de sus alumnos, donde no solo transmitan conocimientos teóricos, sino que pongan en práctica, los procesos didácticos para la enseñanza y aprendizaje, produciéndose así el aprendizaje significativo que tanto se busca en los alumnos, y que de cierta manera, pueda potenciar las competencias profesionales de los estudiantes de educación musical, alimentando su perfil de egreso.

Por otro lado, queremos hacer mención que los practicantes refieren que tienen una mayor preferencia para el desarrollo de clases presenciales, en vez de clases virtuales, y es comprensible ya que los practicantes aún están en un proceso formativo, sin mucha experiencia profesional. Godoy (2016) en su estudio, nos menciona que los estudiantes y docentes creen oportuno, el poder tener más tiempo en la realización de prácticas profesionales y como fortalecimiento la retroalimentación, para potenciar y mejorar el perfil de egreso de los profesionales con una experiencia adquirida, para ejercer una profesión.

Es importante mencionar ello, ya que el corto tiempo de la experiencia profesional obtenida como practicante para poder comprender y adaptar mejor sus competencias docentes, en relación a las estrategias didácticas, se ven frustradas y no tan enriquecidas, en cuanto a su desarrollo por falta de tiempos y la buena orientación para fortalecer su perfil de egreso, viéndose influenciadas para ejercer con autonomía su desempeño docente.

Figura 4

Red semántica para la categoría emergente

Nota. El grafico fue realizado con el software Atlas. Ti, para la construcción del sistema de códigos.

Para el análisis general de los resultados hemos utilizado las 3 fases de la investigación fenomenológica hermenéutica, propuesto por Van Manen (2003)

Descripción, Interpretación, Descripción+ interpretación; apoyados desde el proceso de triangulación (Martínez, 2006, Barroso & Aguilar 2015 Leal, 2017) en ese sentido es importante mencionar que:

Nuestra investigación buscaba analizar las estrategias didácticas que utilizan los estudiantes de práctica profesional en una escuela superior de música, hecho que se corroboró identificándose variedad de estrategias de E-A en la praxis docente.

Figura 5

Nube de palabras donde se presentan algunas de las palabras claves más relevantes, encontradas en la triangulación de las fuentes.

En el proceso de la información se puedo rescatar las siguientes estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje.

Tabla 13

Estrategias didácticas encontradas en la triangulación de fuentes aplicada a estudiantes de práctica profesional de una Escuela Superior de Música

Estrategias Didácticas

A) Estrategias didácticas de enseñanza	B) Estrategias didácticas de aprendizaje
<p>Estrategias de didácticas de enseñanza de lectura rítmica (A1):</p> <ul style="list-style-type: none"> -El uso de sílabas rítmicas. -Percusión corporal. -Métodos didácticos impresos. 	<p>Estrategias didácticas de aprendizaje de lectura rítmica (B1):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Reproducción, creación, ejecución de las sílabas rítmicas en forma individual, colaborativa, participativa, activa y experiencial.
<p>Estrategias de didácticas de enseñanza de lectura de notas musicales (A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> -El uso de los colores. -Métodos didácticos impresos. 	<p>Estrategias didácticas de aprendizaje de lectura de notas musicales (B2):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Identificación de las notas musicales en el pentagrama utilizando los colores, de forma individual, colaborativa, participativa, activa y experiencial.
<p>Estrategias de didácticas de enseñanza de ejecución instrumental (A3):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Muestra corporal física de la técnica para la ejecución instrumental. -Métodos didácticos impresos, dependiendo del instrumento que enseñen. 	<p>Estrategias didácticas de aprendizaje de ejecución instrumental (B3):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Uso correcto individual de las técnica y postura para una correcta ejecución instrumental. -Interpretación de las ejercicios y melodías en el instrumento.
<p>Cabe resaltar que los docentes utilizan la técnica de observación directa y se apoyan en el registro auxiliar para corroborar la información, referida a la evidencia del aprendizaje.</p>	

Nota. Esta tabla muestra la transcripción de lo recabado a través de la entrevista semiestructurada a los informantes claves.

Figura 14

Red semántica general donde se expone los códigos, categorías y subcategorías.

Nota. El grafico fue realizado con el software Atlas. Ti, para la construcción del sistema de códigos.

V. CONCLUSIONES

Primera

Deseo subrayar que se cumplió con el objetivo general de la investigación, el cual consistía en analizar las estrategias didácticas que emplean los estudiantes de una Escuela Superior de Música, las estrategias didácticas que se emplean se basan en métodos tradicionales, donde se diversifican los contenidos de forma empírica a través del ensayo-error de la praxis docente.

Segunda

En efecto se identifica las estrategias didácticas de enseñanza que emplean los estudiantes de práctica profesional en el nivel primario y secundario, estos se relacionan al uso de sílabas rítmicas o palabras silábicas rítmicas, percusión corporal, métodos basados en autores; en cuanto a la enseñanza de lectura de notas musicales, la utilización de los colores, la muestra progresiva de notas musicales, así mismo, para la enseñanza de ejecución instrumental, se utilizan estrategias asociadas a la lectura rítmica, lectura de notas musicales y el uso de material impreso.

Tercera

En efecto se identifica las estrategias didácticas de aprendizaje que emplean los estudiantes de práctica profesional en el nivel primario y secundario, están relacionados al aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en evidencias, el aprendizaje experiencial, aprendizaje participativo, aprendizaje a partir de la creación.

Cuarta

Definitivamente la falta de experiencia en la competencia docente, surge como categoría emergente, donde se muestra que la poca experiencia en el dictado de clases hace que decidan tener ciertas preferencias para la enseñanza en algunos niveles.

Quinta

Por el contrario, el internet como medio fortalece las competencias didácticas, considerándose también, parte de otra categoría emergente que nace como producto de la investigación, ya que a falta de la experiencia y dudas del practicante pueden recurrir a internet para tomar modelos de enseñanza,

descargar material y observar tutoriales que pueden tomar como ejemplo para la praxis docente.

Sexta

Como se ha dicho, la falta de estrategias didácticas es parte de la categoría emergente asociada a la falta de retroalimentación personalizada, ya que los practicantes no reciben el feedback correspondiente después de la observación en el campo laboral de la práctica docente.

VI. RECOMENDACIONES

- 1)** Se recomienda a la institución que forma docentes en educación musical, aperturar más tiempo para la adquisición de experiencias significativas en los practicantes, en ese caso, observar a docentes con preparación antes de poder asumir un rol docente, como un apoyo auxiliar o acompañante en el aula de música, en un tiempo estimado.

- 2)** Se recomienda que dentro de las experiencias curriculares de las escuelas y universidades que forman docentes en educación musical, puedan conocer las distintas estrategias didácticas para la enseñanza de educación musical, partiendo desde los enfoques que se tienen para desarrollar la lectura rítmica, la lectura de notas en el pentagrama y la ejecución instrumental.

- 3)** Se recomienda que dentro de la experiencia curricular se pueda incidir en los contenidos referidos a técnicas del manejo y trabajo en grupo, en los tres niveles, para fortalecer la estrategia de aprendizaje de los estudiantes en cuanto a la lectura rítmica, lectura de notas en el pentagrama y ejecución instrumental.

- 4)** Se recomienda a las escuelas o universidades en la formación de educadores musicales poder extender o ampliar el tiempo referido a la adquisición de experiencia en las prácticas profesionales, en los tres niveles.

- 5)** Se recomienda a los docentes de práctica profesional aperturar anexos tecnológicos o virtuales, con videos, materiales digitales, que puedan fortalecer las competencias docentes para promover la solidez en la formación de las competencias del perfil de egreso docente.

- 6)** Se recomienda a los docentes de práctica profesional que puedan brindar retroalimentación después de observar y evaluar el desempeño docente, para fortalecer las debilidades observadas de los practicantes en la praxis docente.

REFERENCIAS

- Alvarez, P. (2018). Ética e investigación, *Boletín Redipe*. 7(2).
<https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/434>
- Ayala, R. (2008). La metodología fenomenológico-hermenéutica de M. Van Manen en el campo de la investigación educativa. Posibilidades y primeras experiencias. *Revista de Investigación Educativa*. 26 (2).
<https://redalyc.org/articulo.oa?id=283321909008>
- Barroso, J., y Aguilar, S. (2015). La triangulación de datos como estrategia en investigación educativa. Pixel-Bit. *Revista de Medios y Educación*.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36841180005>
- Bedford, J., Enria, D., Giesecke, J., Heymann, D., Ihekweazu, C., Kobinger, G., Clifford Lane, H., Memish, Z., Oh, M-d., Alpha Sall, A., Schuchat A., Ungchusak, K., y Wieler, L.H. (2020). COVID-19: *Towards controlling of a pandemic*. *The Lancet*. 395(10229).
- Bonwell, C., y Eison, J. (1991). *Active learning: creating excitement in the classroom, ashe eric higher education report nº 1*, George Washington university, school of education and human development, Washington.
- Caeiro-Rodríguez, M. (2018). Aprendizaje Basado en la Creación y Educación Artística: proyectos de aula entre la metacognición y la metaemoción. *Arte, Individuo y Sociedad*. 30(1). <https://doi.org/10.5209/ARIS.57043>
- Callata, R. (2020). Estrategia didáctica para desarrollar la producción escrita en estudiantes de inglés intermedio de un centro de idiomas de Lima.
<https://repositorio.usil.edu.pe/handle/usil/10697>
- Casaña, M. (2011). *Bases epistémicas de la educación*.
<http://www.scielo.org.bo/pdf/rieiii/v4n1/v4n1a13.pdf>
- Castillo, D. (2016). Análisis de una situación didáctica en el proceso de aprendizaje de la lecto - escritura musical a través de sistemas y mecanismos no convencionales de representación musical.
http://astrolabio.phipages.com/ediciones-anteriores/astrolabio_15-1/articulo7
- Cisterna, F. (2005). Categorización y triangulación como procesos de validación del conocimiento en investigación cualitativa. *Theoria*. (14) 1. Universidad del Bío Bío. <https://redalyc.org/articulo.oa?id=29900107>.

- Concytec. (2019). Código nacional de la integridad científica. <https://bit.ly/3xaQz6m>
- Concytec. (2019). Guía práctica para la identificación, categorización, priorización y evaluación de líneas de investigación. <https://bit.ly/3No0Ym9>
- China National Health Commission. (2020). *Chinese Clinical Guidance on COVID-19 Pneumonia Diagnosis and Treatment*. (7). <http://kjfy.meetingchina.org/msite/news/show/cn/3337.htm>
- Department of Health, Education and Welfare (DHEW). (1979). The Belmont Report: *Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research*, Washington: DHEW. <http://hhs.gov/ohrp/policy/belmont.html>
- Decreto Supremo N° 094-2020-PCM. (23 de Mayo 2020). Establecer las medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. *Diario Oficial El Peruano*. 24 de Mayo de 2020.
- Decreto Supremo N° 007-2005-TR. (23 de Mayo 2005). Ley sobre modalidades formativas laborales, N° 28518. *Diario Oficial El Peruano*. 24 de Mayo de 2005.
- Dejonckheere, M., y Vaughn, I. (2019). Semistructured interviewing in primary care research: a balance of relationship and rigour. *Fam med community health*. 7(2) 18. <https://fmch.bmj.com/content/fmch/7/2/e000057.full.pdf>.
- Díaz - Barriga, F. (2010). Los profesores ante las innovaciones curriculares. *Revista Iberoamericana de Educación Superior (RIES)*, 1 (1), 37-57. <http://ries.universia.net/index.php/ries/article/view/35/innovapd>
- Dómenech, F. (2017). La enseñanza y el aprendizaje en la situación educativa. *Aprendizaje y desarrollo de la personalidad*. 111. <https://bit.ly/3No0xs1>
- Fernández, V. (2020). Tipos de justificación en la investigación científica. *Espíritu emprendedor tes*. 4(3). 65-76. doi.org/10.33970/eetes.v4.n3.2020.207
- Fuster, D. (2019). Investigación cualitativa: *Método fenomenológico hermenéutico*. *Propósitos y Representaciones*. 7(1). 201-229. <https://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n1.267>

- Godoy, W. (2016). Estrategias didácticas en la supervisión de las prácticas profesionales en la formación de trabajadores sociales. Un estudio en tres universidades de Santiago. Región Metropolitana – Chile. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=117102>.
- Gutiérrez, J., Gómez, F., y Gallegos, M. (2019). Estrategias lúdicas de enseñanza en entornos presenciales interculturales. XXXII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociología, Lima.
- Hernández, I., Recalde, J., y Luna, J. (2015). Estrategia didáctica: una competencia docente en la formación para el mundo laboral. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia)*. 11 (1) Universidad de Caldas Manizales, Colombia. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=134144226005>
- Hernández – Sampieri, R., Fernández – Collado, C., y Baptista – Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación*, 6 ed. México: McGraw-Hill.
- Herencia, A. (2021). Estrategia didáctica para desarrollar las competencias comunicativas en estudiantes de informática de un instituto tecnológico superior de lima metropolitana. <https://repositorio.usil.edu.pe/handle/usil/11345>.
- Herrera, J. (s.f.). La investigación cualitativa. <http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1167>
- Hornthvedt, M., Nordsteien, A., y Fermann, T. (2018). Strategies for teaching evidence-based practice in nursing education: *a thematic literature review*. *BMC Med Educ*. <https://doi.org/10.1186/s12909-018-1278-z>.
- Husserl, E. (1992). El artículo “*fenomenología*”. En: *Invitación a la fenomenología*. Barcelona: Paidós.
- Jamshed, S. (2014). Qualitative research method-interviewing and observation. *J basic clin pharm*, 5(4). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc4194943>.
- Koutsoupidou, T. (2014). Online Distance Learning and Music Training: Benefits, Drawbacks and Challenges. 29 (3). <https://eric.ed.gov/?id=EJ1054671>
- Leal, J. (2017). *La Autonomía del Sujeto Investigador y la Metodología de Investigación*. 3 ed. Azul Intenso C.A. Valencia-Venezuela.

- Leininger, M. (1994). Evaluation criteria and critique of qualitative research studies. *Qualitative research methods*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Leiva Reyes, K. A., Gutiérrez Jiménez, A. E., Vásquez Rojas, C. P., Chávez Lezama, S. E., y Reynosa Navarro, E. (2020). Aprendizaje colaborativo en línea y aprendizaje autónomo en la educación a distancia. *Revista Científica, Cultura, Comunicación y Desarrollo*, 5(3). <https://rccd.ucf.edu.cu/index.php/aes/article/view/267>
- López, J., y Salcedo, B. (2021). *Online experience in teaching musical practice in times of pandemic*. 08(05). <http://mail.ijramr.com/sites/default/files/issues-pdf/3631.pdf>
- López, I., & Lago, P. (2013). El aprendizaje online de un instrumento musical. En *Revista Didáctica, Innovación y Multimedia*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6459504>
- Martínez, M. (2006). La investigación cualitativa (síntesis conceptual). *Revista De Investigación En Psicología*, 9(1). <https://doi.org/10.15381/rinvp.v9i1.4033>
- Mattos, L. (1963). *Compendio de Didáctica General*. Buenos Aires: Kapelusz
- Melgar, L. (2020). *Análisis de las estrategias de enseñanza - aprendizaje en tiempo de pandemia aplicadas por docentes de la Universidad Nacional de Música*. Lima-Perú. [Tesis de Maestría, Universidad Cesar Vallejo]. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/58598>
- Medina, S. (2020). Estrategias didácticas y adquisición de habilidades investigativas en estudiantes universitarios. *Journal of business and entrepreneurial studies*. 4 (1). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7472745>.
- Resolución Ministerial N° 108-2022. Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la prestación del servicio educativo para el año escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicadas en el ámbito urbano y rural, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19. [7 de marzo de 2022] <https://www.gob.pe/es/l/2803738>.

- Montes, A., Villalobos, V., y Ruiz, W. (2020). Estrategias didácticas empleadas desde la presencialidad remota en la División de Educación para el Trabajo de la Universidad Nacional en tiempos de pandemia. <http://portal.amelica.org/ameli/journal/428/4281967030/html/>
- Moreira, C., Roméu, A., y Domínguez Ll. (2012). *Estrategia didáctica para el desarrollo de la competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural en la formación inicial del licenciado en educación: instructor de arte*. La Habana: Editorial Universitaria.
- Moreno, R. (2016). *Estrategias didácticas para la enseñanza de la música en educación primaria*. Instituto Pedagógico Gervasi Rubio. Venezuela.
- Morse, J., Barret, M., y Mayan, M. (2002). Verification strategies for establishing reliability and validity in qualitative research. *Inst J Qual Meth* <http://www.ualberta.ca/~ijqm>
- Ñaupas, H., Valdivia, M., Palacios, J., y Romero H. (2018). *Metodología de la investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de la tesis / 5a. Ed.* Bogotá: Ediciones de la U.
- Ola, A. (2020). Coronavirus: La deserción escolar es una amenaza pospandemia. <https://bit.ly/3mhmflv>
- Otzen, T., y Manterola, C. (2017). Técnicas de muestreo sobre una población a estudio. *International Journal of Morphology*, 35(1). <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037>
- Pabst-Krueger, M., y Ziegenmeyer, A. (2021). Perspectives for music education in schools after the pandemic A joint publication by authors of the network of Music Teacher Associations in Europe (MTA). <https://bit.ly/3zi9v5S>
- Pavan, G., y Nagarekha, K. (2014). Research Methodology: Review Article. *International Journal of Innovative Research & Development*, 3(7). <https://bit.ly/3azZarD>
- Peña, C., y Vargas, L. (2020). *La práctica profesional, retos y desafíos para el apoyo organizacional*. Bogotá D.C., Colombia: Corporación Universitaria Minuto de Dios. <https://hdl.handle.net/10656/11233>

- Piachonkina, Y. (2021). Música en línea: *Estrategias y herramientas pedagógicas para la educación musical virtual*. *En Blanco Y Negro*. 11(1) <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/enblancoynegro/article/view/2318>
- Quezada, N. (2019). Estrategia didáctica para desarrollar habilidades investigativas en los estudiantes de la carrera de diseño de modas del Instituto Tecnológico Superior Babahoyo. [Tesis de Maestría, Universidad Cesar Vallejo]. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/67832>.
- Rada, D. (2007). El Rigor en la Investigación Cualitativa: *Técnicas de Análisis, Credibilidad, Transferibilidad y Confirmabilidad*. 7 (1). http://revistas.upel.edu.ve/index.php/sinopsis_educativa/article/view/3539
- Ramírez, Y. (2017). Estrategias didácticas para el acompañamiento del aprendizaje musical en primera infancia Revisión y perspectiva. <https://doi.org/10.21932/epistemus.5.3904.2>
- RVM N.º 094-2020-MINEDU. Norma que regula la evaluación de las competencias de los estudiantes de Educación Básica. (26 de Abril del 2020). <https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/541161-094-2020-minedu>
- Rodríguez, F., y Mesa, L. (2012). *Propuesta de intervención de la estructura y comunicación organizacional de Emergia Ltda., por medio de la aplicación del modelo MMGO, Ficha técnica entrevista abierta*. [Trabajo de grado- Universidad EAN facultad de humanidades y ciencias sociales lenguas modernas]. <http://hdl.handle.net/10882/3046>
- Romero, M. (2010). El aprendizaje experiencial y las nuevas demandas formativas. *Revista de Antropología Experimental*. Especial educación. N° 10.89-102 <http://revista.ujaen.es/huesped/rae/articulos2010/edu1008pdf.pdf>
- Roselli, N. (2016). El aprendizaje colaborativo: Bases teóricas y estrategias aplicables en la enseñanza universitaria. *Propósitos y Representaciones*, 4(1), 219-280. [http:// dx.doi.org/10.20511/pyr2016.v4n1.90](http://dx.doi.org/10.20511/pyr2016.v4n1.90)
- Santos, V. L. P. dos, Pereira, J. M. S., y Mercado, L. P. L. (2016). Whatsapp: um viés online como estratégia didática na formação profissional de docentes. *ETD - Educação Temática Digital*, 18(1). <https://doi.org/10.20396/etd.v18i1.8637398>.

- Serrano, A., y Martínez, F. (2021). Implicaciones éticas de la videograbación en investigaciones sobre la práctica docente. Dilemas contemporáneos: educación, política y valores, 8(3). <https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i3.2620>
- Tobón, M. (2010). *Formación integral y competencia, Pensamiento Complejo, diseño curricular y didáctica*. ECOE. Bogotá- Colombia.
- Thurnher, R. (1996). "¡A las cosas mismas!" Acerca de la significación de la máxima fenomenología fundamental en Husserl y Heidegger. Seminarios de filosofía. 9. 24-44.
- Van Manen, M. (2003). *Investigación Educativa y Experiencia vivida. Ciencia humana para una pedagogía de la acción y de la sensibilidad*. Barcelona: Idea Books.
- Vargas, I. (2012). Entrevista en la investigación cualitativa: nuevas tendencias y retos. The interview in the qualitative research: trends and challengers. *Revista Electrónica Calidad en la Educación Superior*, 3(1). 119-139. <https://doi.org/10.22458/caes.v3i1.436>
- Vásquez, I. (2015). *El enfoque cualitativo en la comprensión de los procesos de cambio en educación*. 14(2) <https://doi.org/10.22490/25391887.1452>
- Vialart, M. (2020). Estrategias didácticas para la virtualización del proceso enseñanza aprendizaje en tiempos de COVID-19. *Educación Médica Superior*. <http://www.ems.sld.cu/index.php/ems/article/view/2594> Estrategias
- Wagner, E. (2014). Using a Kinesthetic Learning Strategy to Engage Nursing Student Thinking, Enhance Retention, and Improve Critical Thinking. <https://doi.org/10.3928/01484834-20140512-02>
- Yus, R. (2016). *Temas transversales: Hacia una nueva escuela*. Editorial Graó. Barcelona. Primera edición: 1996.
- Zamora, J. (2021). Estrategias didácticas para la enseñanza y aprendizaje de un curso de laboratorio de mecánica de suelos en modalidad virtual. [Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú]. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/20537>.
- Zhao, S., y Chen, H. (2020). *Modeling the epidemic dynamics and control of COVID-19 outbreak in China*. *Quantitative Biology*, 8(1), 11-19

ANEXOS

Anexo 1. Matriz de consistencia

Título: La Estrategia Didáctica que emplean los Estudiantes de Practica profesional en una Escuela Superior de Música -2022.					
Problemas		Objetivos		Categorías y sub categorías	
Problema General:		Objetivo general:		Categoría 1: Estrategias didácticas	
¿Cuáles son las estrategias didácticas que emplean los estudiantes de práctica profesional en una Escuela Superior de Música 2022?	Analizar las estrategias didácticas que emplean los estudiantes de práctica profesional en una Escuela Superior de Música - 2022.	Sub categorías	Indicadores	Ítems	Instrumento
		Estrategias didácticas de enseñanza	<ul style="list-style-type: none"> enseñanza rítmica musical. enseñanza lectura musical enseñanza ejecución instrumental. 	<ul style="list-style-type: none"> Figuras rítmicas El pentagrama Instrumentos de iniciación musical 	audioVideo o videotype
Problemas Específicos	Objetivos específicos	Estrategias didácticas de aprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> aprendizaje rítmico musical aprendizaje lectura musical aprendizaje ejecución instrumental 	<ul style="list-style-type: none"> colaborativo experiencial participativa basado en la técnica. Basado en la postura 	
¿Cuáles son las estrategias didácticas de enseñanza que emplean los estudiantes de práctica profesional en una Escuela Superior de Música - 2022?	Identificar las estrategias didácticas de enseñanza que emplean los Estudiantes de Practica profesional en una Escuela Superior de Música- 2022.				
¿Cuáles son las estrategias didácticas de aprendizaje que emplean los estudiantes de práctica profesional en una Escuela Superior de Música - 2022?	Identificar las estrategias didácticas de aprendizaje que emplean los Estudiantes de Practica profesional en una Escuela Superior de Música- 2022				
Diseño de investigación:	Escenario de estudio y Participantes:	Técnicas e instrumentos:	Rigor científico:	Método de análisis de datos:	
Enfoque: Cualitativo Tipo: Básica, No experimental Diseño: Transversal- fenomenológico - hermenéutico	Escenario de estudio: Escuela Superior de Música. Participantes: estudiantes del IX ciclo, de educación musical	Técnicas: entrevista semiestructurada Instrumentos: video type (zoom)	<ul style="list-style-type: none"> Beneficencia Autonomía Justicia 	Manen (2003) Método de análisis fenomenológico hermenéutico.	

Anexo 2. Tabla de categorización

Problemas	Objetivos	Categoría	Sub categoría	Códigos
La Estrategia Didáctica que emplean los Estudiantes de Practica profesional en una Escuela Superior de Música, 2022	<p>Objetivo general: Analizar las estrategias didácticas que emplean los Estudiantes de Practica profesional en una Escuela Superior de Música, 2022.</p> <p>Objetivo Especifico:</p> <p>Identificar las estrategias didácticas de enseñanza que emplean los Estudiantes de Practica profesional en una Escuela Superior de Música, 2022.</p> <p>Identificar las estrategias didácticas de aprendizaje que emplean los Estudiantes de Practica profesional en una Escuela Superior de Música, 2022.</p>	Categoría A: Estrategias didácticas de enseñanza	Subcategorías A1: Didácticas de enseñanza de lectura de notas musicales.	A1
			Subcategorías A2: Didácticas de enseñanza de la lectura rítmica musical.	A2
			Subcategorías A3: Enseñanza ejecución instrumental	A3
		Categoría B: Estrategias didácticas de aprendizaje	Subcategorías B1: Evaluación de lectura de notas musicales.	B1
			Subcategorías B2: Evaluación de lectura rítmica musical.	B2
			Subcategorías B3: Evaluación de ejecución instrumental	B3

Anexo 3. Instrumento/s de recolección de datos

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Entrevista sobre el análisis de las estrategias didácticas que emplean los estudiantes de práctica profesional en una Escuela Superior de Música.

Ficha técnica de entrevista semiestructurada

Dirección: Las entrevistas de esta investigación serán realizadas por Br. Andy Jesús Chacon Quispe, maestrando del Programa Académico de Maestría en Educación de la Universidad César Vallejo de Lima.

Técnica: El tipo de entrevista a utilizar será semiestructurada. Se realizarán 15 preguntas relacionadas al análisis de las estrategias didácticas que emplean los estudiantes de práctica profesional en una Escuela Superior de Música. Las mismas preguntas se plantearán a los 5 entrevistados.

Objetivos:

- Reunir información respecto de las estrategias didácticas de lectura rítmica que emplean estudiantes de práctica profesional en una Escuela Superior de Música.
- Reunir información respecto de las estrategias didácticas de lectura de notas musicales que emplean estudiantes de práctica profesional en una Escuela Superior de Música.
- Reunir información acerca de las Estrategias didácticas de ejecución instrumental que emplean estudiantes de práctica profesional en una Escuela Superior de Música.

Fecha de realización: Las entrevistas serán realizadas en el mes de Junio de 2022.

Tiempo estimado: 50 minutos

Entrevista sobre el análisis de las estrategias didácticas que emplean los estudiantes de práctica profesional en una Escuela Superior de Música.

Estimados estudiantes de Practica Profesional: Soy un maestrando de la Universidad César Vallejo de Lima, que está investigando sobre el análisis de las estrategias didácticas que emplean los estudiantes de práctica profesional en una Escuela Superior de Música.

Las respuestas que brinden otorgarán una información valiosa, para el análisis de nuestra investigación en relación a su experiencia como practicantes de educación musical, promoviendo el conocimiento científico relacionado.

La presente entrevista contará con 15 preguntas que orientarán a mantener una línea semiestructurada, estas interrogantes tienen el objetivo de identificar las estrategias didácticas que emplean los estudiantes de práctica profesional en una escuela superior de música, la información obtenida se utilizará exclusivamente para fines académicos, usted deberá responder utilizando sus propias palabras, así mismo, le comentamos que la investigación garantiza el más absoluto anonimato de las respuestas. Por lo cual rogamos que pueda contestar con la mayor confianza y sinceridad.

Agradezco su valiosa colaboración.

Entrevista

Numero de entrevista:

Fecha y hora:

1- ¿cuántos años tiene?

.....

2- ¿Que ciclo se encuentra actualmente cursando?

.....

3- ¿Actualmente estás realizando prácticas profesionales en un Institución educativa?

.....

4.- ¿Cuál es el nombre de la institución? ¿La institución es pública o privada?

.....

5- ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene realizando prácticas profesionales como docente de música?

.....

6- ¿En qué niveles de EBR enseñas el curso de educación musical? y ¿En qué modalidad estas realizando tus prácticas profesionales?

.....

7.- Sabemos que una estrategia didáctica es una planificación o secuencia que sigue y tiene un docente para lograr un objetivo específico de enseñanza (transmitir el conocimiento) y aprendizaje (evaluar el conocimiento).

Actualmente, en los niveles donde realizas tus prácticas profesionales. ¿Qué estrategia didáctica utilizas y preparas para la enseñanza de la lectura rítmica en tu aula?

.....

.....

8.- La estrategia didáctica de aprendizaje, se basa en poder evidenciar si los estudiantes lograron los objetivos del aprendizaje ¿Cómo compruebas si el estudiante logro entender la rítmica musical?

.....

.....

9.- ¿Qué estrategia didáctica utilizas para enseñar lectura de notas musicales?

10.- ¿Cómo compruebas si el estudiante logro entender la lectura de notas musicales?

Sabemos que las estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje de la lectura rítmica es fundamental y se complementa con la lectura de notas musicales, para luego poder tocar un instrumento, Como estrategia didáctica el docente tiene que elegir un instrumento musical para desarrollar la ejecución instrumental en el aula o nivel donde realiza su praxis.

11.- ¿Qué instrumento has elegido en tu estrategia didáctica de enseñanza para la ejecución instrumental? Y ¿por qué?

.....

12.- ¿Qué recursos didácticos utilizas para enseñar ejecución instrumental?

.....

13.- ¿Cómo compruebas si el estudiante logra aprender una buena ejecución instrumental?

A diferencia del año pasado, que se mantenía una educación virtual por la pandemia, tus prácticas profesionales fueron virtuales

14.- ¿Consideras que algunas de las estrategias didácticas para la enseñanza y aprendizaje empleadas en pandemia las utilizas actualmente en tu praxis docente presencial, en la enseñanza de la lectura rítmica, lectura musical y ejecución instrumental?

15.- ¿En tu práctica profesional, se te brinda retroalimentación para fortalecer tu competencia como futuro profesional de educación musical? ¿revisando tus sesiones y tu desempeño docente?

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo _____

_____ declaro que he sido informado e invitado a participar en una investigación denominada “Estrategias didácticas que emplean los estudiantes de práctica profesional en una Escuela Superior de Música.” éste es un proyecto de investigación científica con fines netamente académico, Entiendo que este estudio busca conocer (Análisis de las estrategias didácticas que emplean los estudiantes de práctica profesional en una Escuela Superior de Música) y sé que mi participación se llevará a cabo en una entrevista a través de la plataforma Zoom, en el horario y consistirá en responder a una entrevista que demorará alrededor de 45 minutos. Me han explicado que la información registrada será confidencial, y que los nombres de los participantes serán asociados a un número de serie, esto significa que las respuestas no podrán ser conocidas por otras personas ni tampoco ser identificadas en la fase de publicación de resultados de la investigación.

Asimismo, sé que puedo negar mi participación y retirarme en cualquier etapa de la investigación, sin expresión de causa ni consecuencias negativas para mí.

Sí. Acepto voluntariamente participar en este estudio y he recibido una copia del presente documento.

Firma participante

Fecha: 11 de Junio del 2022.

Si tiene alguna pregunta durante cualquier etapa del estudio puede comunicarse con Andy Jesús Chacón Quispe

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, TORRES CAÑIZALES PABLO CESAR, docente de la ESCUELA DE POSGRADO MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis titulada: "Estrategia Didáctica que Emplean los Estudiantes de Práctica Profesional en una Escuela Superior de Música, 2022", cuyo autor es CHACON QUISPE ANDY JESUS, constato que la investigación cumple con el índice de similitud establecido, y verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

LIMA, 09 de Agosto del 2022

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
TORRES CAÑIZALES PABLO CESAR DNI: 002562498 ORCID 0000-0001-9570-4526	Firmado digitalmente por: PTORRESCA17 el 10-08- 2022 07:59:42

Código documento Trilce: TRI - 0405953